

Quels suivis naturalistes mettre en place pour évaluer la réussite des projets de création et restauration de mares ?

Sarah MARGUERITTE

Université de Caen-Normandie
UFR Sciences, Département Biologie Sciences Terre
Master 2 ECOCAEN, gestion et valorisation agri-environnementales
Mention AETPF, Agrosiences Environnement, Territoires, Paysages et Forêts
Année 2023-2024

Tuteur : Victor DUPUY - Ecologue-responsable études mare à la Société nationale de protection de la nature (SNPN), Paris, Île-de-France

programme soutenu par:

Remerciements

Ce stage a été réalisé dans le cadre du programme “les Oasis du climat et de la biodiversité - Anticiper et intégrer le changement climatique dans la protection, la restauration et la création de réseaux de mares et petites zones humides”, financé par : le Ministère de la Transition Écologique, l’Office français de la biodiversité, la Région Ile-de-France, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le crédit mutuel, la Fondation Iris, la Fondation Anyama, Fondation Le Poids du Vivant, Fondation Wild Angels et la Fondation LeMarchand.

Tout d’abord je tiens à remercier Victor Dupuy, responsable études mares en Île-de-France, pour sa confiance tout au long de ces six mois de stage, sa bonne humeur, son partage de connaissances, son soutien et ses précieux conseils au bureau comme sur le terrain !

Je remercie également Fanny Mallard, directrice du pôle scientifique, pour m’avoir permis de réaliser ce stage.

Un grand merci à Arthur Bernard et Marina Ledru, pour ces supers moments passés sur le terrain à réaliser des inventaires naturalistes ou des chantiers mares. Merci Arthur pour m’avoir transmis toutes ces connaissances en odonatologie et merci à Marina, la meilleure reporter photos sans qui le terrain n’aurait pas été pareil ! (On peut dire qu’on connaît Dourdan city comme notre poche maintenant).

Merci également à toute l’équipe de la SNPN, qui m’ont fait apprécier le bureau (et le café). Merci Felix, Elisa, Dylan, Valentina, Lorenzo, Lucas, Jean, Cécilia et Eva pour ces bons moments et cette bonne humeur au bureau ! J’espère que vous avez apprécié patauger dans la boue à Champlan. (Ps : merci Lorenzo pour tes pickles de qualité supérieure)

Merci à l’équipe du SIARJA, Marion, Clément et Sébastien, pour leur aide sur le terrain lors des chantiers.

Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à mes questions lors des interviews. Merci Hugo Fontes de la tour du Valat, Karim Guerbaa du CEN nouvelle-aquitaine, Quentin Mori du CEN lorraine, Laurent Tertrais de l’association EDEN, Emilie Joly de FNE Loire, Carole Cuenot de l’association Oasis sauvage, Elisabeth Lagadec du CPIE Logne et Grand lieu, Daphné Marques de FNE centre val de Loire , Pascal Dehuicq de l’association Eure et Loire nature, Yann Sellier de la RNR du Pinail, Ludovic Perridy et Hugo Soudée de safolia, Denis Lagache de l’association « les blongios, la nature en chantier », Marie Lamouille-hébert de FNE Haute-Savoie, Camille May de biosferenn, Pierre Robin et l’équipe du PRAM Normandie, Vincent Mariani et Anne-Laure Barthelemy du CEN Paca, Florie Johannot de FRAPNA, Frédéric Arnaboldi de l’ONF Seine-nord, Oliiviann Omnès de l’ONF Drôme-Ardèche, Manon Frangeul de l’ONF Oise-ouest-trois-forêts, Nathalie Delatre et Gaetan Rey du CEN Haut-de-France et Cédric Foutel du CEN Bourgogne.

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont accompagnés au cours des chantiers mares, peu importe les conditions météo :) et merci aux maires des communes qui ont accueilli les chantiers mares.

Table des matières

1. Introduction, présentation de la structure d'accueil et sujet d'étude	1
2. Matériel et Méthodes	4
2.1 Recherches bibliographiques	4
2.2 Entretiens dirigés.....	4
3. Résultats	5
3.1 Outils de suivis disponibles d'après la bibliographie.	5
3.1.1 Boîtes à outils de suivi des zones humides	5
3.1.2 Indices d'évaluation reposants sur des protocoles standardisés	7
3.1.3. Autres protocoles de suivis standardisés.....	9
3.2. Pratiques réalisées par les structures	10
3.2.1 Chantiers réalisés	10
3.2.2 Taxons suivis.....	10
3.2.3 Protocoles de suivis	10
3.2.4 Nombre de passages et durée de suivis	11
4. Discussion	11
4.1 Chantiers réalisés.....	11
4.2 Choix des taxons	12
4.3 Protocoles de suivis et nombre de passage.....	14
4.4 Durée de suivis	16
4.5 Limites des taxons dans la bio-indication et limites de l'étude	17
5. Proposition adaptée au contexte SNPN en Ile de France	21
6. Fiches outils et protocoles photos	21
7. Conclusion.....	21

Abréviations

BàO: Boîte à outils

BECOME: Bioindication des écosystèmes mares et étangs

CEN: Conservatoire d'espace naturel

CIMaE: Climatic impact on mountain aquatic ecosystems

CPIE: Centre permanent d'initiatives pour l'environnement

DREAL: Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement

FNE: France nature environnement

GRETIA: Groupe d'étude des invertébrés armoricains

IBEM: Indice de biodiversité des étangs et mares

ICOCAM: Indice composite des coléoptères aquatiques

IDF: Ile-de-France

IECMA: Indicateur d'état de conservation des mares à amphibiens

INPN: Inventaire nationale du patrimoine naturel

IQF: Indice de qualité floristique

Mhéo: Milieux humides, évaluation, observation

MNHN: Muséum national d'histoire naturelle

ONF: Office nationale des forêts

RNN: Réserve naturelle nationale

SNPN : Société nationale de protection de la nature

STELI: Suivi temporel des libellules

UMS PatriNat: Unité mixte de service patrimoine naturel

Diagramme de Gantt

- **Identification et caractérisation de mares.** Objectif : suivre l'évolution du recouvrement global de la mare par les différents types de végétations associées, suivre l'environnement direct de la mare
- **Réalisation d'inventaires** amphibiens, odonates et flore sur les 12 mares du réseau choisies en 2023. Application des protocoles POPAmphibien communauté, STELI d'un protocole flore issu du CBN. Objectif : suivi des espèces d'Ile-de-France (IDF) et, à terme, évaluer l'effet des changements climatiques sur les mares d'IDF et leur biodiversité.
- Organisation et réalisation des **travaux de création et de restauration de mares** avec des bénévoles/volontaires. Co-encadrement et animation des groupes bénévoles sur les chantiers. **Participation aux animations** sur les mares (Fête des mares, autres animations ponctuelles)
- **Recherches bibliographiques et interviews de différents acteurs** (CEN, association, CPIE, bureaux d'études etc) afin de voir quelles méthodes de suivi sont mises en place sur les mares.
- **Recommandation d'un protocole de suivi** afin de suivre les mares après chantier et d'évaluer le succès des travaux, adapté au programme de la SNPN en Ile-de-France

Figure 1 : (1) Larve de *triturus marmoratus* (gauche); (2) femelle *Triturus cristatus* (© M. Ledru; S. Margueritte)

Figure 2 : Quelques espèces végétales retrouvées dans les mares en Ile-de-France. (1) *Sparganium erectum*; (2) *Nymphaea alba*; (3) *Potamogeton sp.* (© V. Dupuy, S. Margueritte)

Figure 3 : (1) *Leucorrhinia pectoralis*; (2) *Libellula quadrimaculata*; (3) Larve de demoiselle (© A. Bernard; S. Margueritte)

1.Introduction, présentation de la structure d'accueil et sujet d'étude

Les zones humides, qui jouent un rôle crucial pour l'environnement et les sociétés humaines, font partie des habitats les plus menacés avec une disparition de près de 65% de leur surface à l'échelle mondiale depuis le début du 20ème siècle (zones-humides.org). Parmi ces zones humides : les mares, qui sont des étendues d'eau stagnantes, permanentes ou temporaires, de taille variable et pouvant atteindre une surface de 5000 m². Ces dernières sont alimentées par les eaux de pluie, de ruissellement ou encore les nappes phréatiques. Leur faible profondeur, 2 mètres maximum, permet à toutes les couches d'eau d'être sous l'action du rayonnement solaire et aux plantes de s'y développer et de s'enraciner sur tous les fonds (Sajaloli & Dutilleul, 2001).

Il existe de nombreux types de mares telles que les mares prairiales, forestières, de champs, d'habitats, de landes ou de friches, de fourrés et de routes par exemple (Oertli & Frossard, 2013). À l'interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres, elles forment d'importants réservoirs de biodiversité (Sajaloli & Dutilleul, 2001 ; Labat & Usseglio-Polatera, 2023). Elles offrent des milieux privilégiés utiles à la reproduction, la croissance des têtards et la survie des adultes amphibiens par exemple (fig. 1), dont la totalité des 44 espèces métropolitaines sont protégées en France (www-INPN). Elles accueillent une grande diversité d'espèces de plantes vasculaires, les macrophytes (fig. 2) et sont aussi des sites de ponte et de vie des larves pour les odonates (fig. 3). De nombreux autres organismes, bénéficiant parfois d'une moindre connaissance sont concernés par les mares, tels que les macro-invertébrés ou encore la flore non vasculaire (algues, mousses, hépatiques). Enfin, les mares offrent de nombreux services écologiques comme l'épuration de l'eau, la lutte contre l'érosion, ou les inondations ou encore le stockage de l'eau pouvant servir à contrer les incendies ou à l'abreuvement du bétail et de la faune sauvage (Oertli & Frossard, 2013 ; Bartrons *et al.*, 2024). Une mare de 500m² peut stocker jusqu'à environ une tonne de CO₂ par an (Gilbert *et al.*, 2021), elles forment ainsi d'excellents puits de carbone et donc, des alliées dans la lutte contre les changements climatiques.

En France, on estime que 90% des mares sont anthropiques et ont été creusées et entretenues par l'humain, généralement, et notamment historiquement, avant la mise en place de l'eau courante, afin de répondre à des besoins en eau liés à divers usages tels que des usages domestiques, agricoles ou encore à des activités artisanales (Laffitte *et al.*, 2009). Les changements de pratiques agricoles et l'expansion urbaine ont engendré une forte diminution de leurs usages, de leur nombre et une altération de leur qualité écologique (Sajaloli & Dutilleul, 2001).

Figure 4 : Les étapes de la dynamique de comblement naturelle d'une mare. La durée du comblement d'une mare varie selon plusieurs facteurs tels que son contexte, sa profondeur ou encore son alimentation en eau (Arnaboldi & Alban, 2006).

Figure 5 : Carte satellite des mares d'Île-de-France. En rouge : mares potentielles, en bleu : mares caractérisées, en vert : mares observées mais non caractérisées (© V. Dupuy).

Sans intervention de la part de l'être humain, sauf rares cas des facteurs de rajeunissement naturels, les mares disparaissent naturellement par atterrissement et comblement progressif (fig. 4), qui résulte de l'accumulation de minéraux et de matières organiques ou de l'envahissement de la mare par les ligneux et autres végétaux (Charles & Viry, 2015).

Ainsi, près de 50% des mares ont disparu depuis 1950 (Mallard *et al.*, 2023) engendrant une fragmentation des habitats et donc des zones de liaisons manquantes fondamentales pour le maintien et la circulation des espèces. La préservation des réseaux de mares dans les paysages urbains, agricoles et forestiers est donc essentielle pour la biodiversité associée. C'est dans ce contexte de raréfaction des petites zones humides que la Société nationale de protection de la nature (SNPN), fondée en 1854 et œuvrant pour la restauration et la conservation de la biodiversité, participe depuis 2007 à la préservation des petites zones humides formées par les mares en Région Ile-de-France. Plus largement, à l'échelle de la France, de nombreux acteurs du territoire travaillent à la gestion des mares (www-SNPN). L'état des lieux des mares franciliennes étant incomplet, en 2010 est lancé un programme régional de recensement participatif des mares au travers d'un observatoire : "si les mares m'étaient comptées", ayant déjà permis de recenser près de 24 000 mares caractérisées, vues, potentielles ou disparues, dans la région (fig. 5). C'est dans la continuité de ses actions de protection des milieux humides que la SNPN a développé, en 2022, un pôle national de recherche-action sous la direction de Fanny Mallard. Ainsi, le pôle a mis en place, en collaboration avec ses partenaires, un programme nommé « les oasis du climat et de la biodiversité » dédié aux mares et petites zones humides. Dans ce but, le programme développe également un travail de coordination et d'animation de réseau national en faveur des mares, un travail de modélisation des effets du changement climatique sur les mares et un programme de création et/ou restauration de réseaux de mares en région Ile-de-France (Mallard *et al.*, 2023).

La réalisation de travaux, de restauration mais aussi de création de mares, se base sur un diagnostic du site, quel qu'il soit, afin d'évaluer la présence éventuelle d'espèces protégées et d'identifier les enjeux écologiques spécifiques à ce milieu (Oertli & Frossard, 2013). Cette évaluation initiale permet de fixer les objectifs et les actions de gestion en fonction des enjeux identifiés, et facilite, si nécessaire, les démarches réglementaires telles que les demandes de dérogation pour les espèces protégées ou la réalisation de déclarations préalables auprès des autorités locales, comme la commune (comm. pers. L. Tertrais). Ensuite, s'il semble pertinent de mener des actions, il est intéressant de savoir répondre à un ensemble de questions : quels sont les objectifs de l'opération ? Quel est l'état attendu ou souhaité ? Est-ce techniquement réalisable ? A quel coût ? Quels partenaires mobiliser (scientifiques, gestionnaires, populations locales...) ? Quelles seront les conséquences du projet ? (Bazin & Barnaud, 2002). Selon les objectifs fixés, les suivis écologiques permettent, quant à eux, de s'assurer de la bonne réalisation des chantiers et ainsi d'évaluer l'efficacité du projet. 2

Figure 6 : Photos de 2 mares prises un an après les travaux de création (© V. Dupuy).

Figure 7 : Exemple des grandes lignes directrices pour évaluer la réussite dite « naturaliste » d'un projet de restauration ou création de mares (© S. Margueritte, d'après Bazin & Barnaud, 2002).

Plusieurs méthodologies d'expertise naturaliste peuvent alors intervenir. Le suivi est une répétition de diagnostic et sous-entend une notion temporelle (Oertli & Frossard, 2013 ; Grillas *et al.*, 2004). Le suivi et l'évaluation sont deux notions qui se complètent : le suivi permet de recueillir des données relatives au déroulement du projet et l'évaluation doit déboucher sur un jugement de l'efficacité du projet (Bazin & Barnaud, 2002). Ces suivis écologiques peuvent concerner de nombreux taxons tels que les amphibiens, les odonates, la flore ou encore les invertébrés aquatiques tels que les coléoptères, échantillonnables selon plusieurs protocoles de suivis. Ils reposent sur l'utilisation d'indices de biodiversité, dont l'emploi s'est généralisé afin de répondre aux besoins d'évaluation de l'état de conservation des espèces et des habitats (Oertli & Frossard, 2013).

En Ile-de-France, treize chantiers de création ou restauration de mare ont été réalisés depuis l'été 2023 par la SNPN (fig. 6). Ces chantiers ont eu lieu sur des terrains appartenant au domaine public tels que des vergers, des parcs ou encore des jardins communaux. Ils ont été réalisés par les membres de la SNPN avec l'aide de nombreux interlocuteurs comprenant les maires des communes, les bénévoles ou encore les services techniques des espaces verts. Les travaux sont financés par la région Ile-de-France, via l'appel à projet "Reconquête de la biodiversité" à hauteur indicative de 3000 euros par projet. Les projets cherchent à restaurer, compléter ou développer des réseaux de mares existants, sur la base de premières modélisations mêlant enjeux de biodiversité et géographie des mares (comm. Pers. V. Dupuy). Ils ont pour priorité un objectif écologique visant à intervenir sur la perte d'habitats pour les amphibiens, odonates et flore des petites zones humides, si possible en anticipant les effets du changement climatique. Ces projets de chantier impliquent divers enjeux, qu'ils soient récréatifs, esthétiques, utilitaires ou visant l'accueil de la biodiversité. Dans cette étude, l'accent est mis sur la réussite dite "naturaliste" des projets (fig. 7).

Ainsi, la SNPN ayant fixé un objectif de création ou de restauration d'une trentaine de mares par an d'ici 2028, **ce rapport se penche sur les suivis naturalistes à mettre en place pour évaluer la réussite des projets de création et restauration de mares.** L'hypothèse est qu'il existe une grande diversité de protocoles et indices pouvant permettre l'évaluation de l'état de conservation des mares et une hétérogénéité des pratiques de suivi entre les différentes structures. Des interviews d'acteurs travaillant sur le sujet ainsi que des recherches bibliographiques ont permis de réaliser un état des lieux des méthodes de suivis utilisées sur les mares faisant l'objet d'interventions. Il permet de réfléchir sur les possibilités des protocoles de suivis post-chantier ainsi que de rechercher et interroger la possibilité d'un protocole de suivi pour des non spécialistes associés aux chantier (gestionnaires, propriétaires). L'objectif est le choix éclairé de méthodes de suivi faciles à mettre en œuvre, reproductibles et accessibles à tous les opérateurs. Ces méthodes doivent s'appuyer sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs adaptés aux moyens disponibles.

Figure 8 : Nombre d'acteurs interviewés par région de France Métropolitaine et répartition des structures privées ou publiques (© S. Margueritte).

Figure 9 : Répartition des différentes structures interviewées lors de l'étude (© S. Margueritte).

2. Matériel et Méthodes

2.1 Recherches bibliographiques

Afin de répondre à la problématique, une revue bibliographique a été effectuée dans le but d'avoir une vision générale des principales méthodes de suivi écologique des mares utilisées en France métropolitaine. Ainsi, cette revue a permis de se renseigner sur les indicateurs, les indices, les protocoles, les boîtes à outil (BàO) existantes. Ces suivis sont appliqués par différentes structures telles que les bureaux d'étude, les conservatoires d'espaces naturels, les associations et autres organismes de gestion et protection de l'environnement.

Premièrement, des recherches généralistes sur des moteurs de recherche comme Microsoft Bing, Google Scholar ainsi que Science Direct ont été menées afin d'avoir une première vue d'ensemble des publications disponibles sur les méthodes de suivi des zones humides. Les recherches sont effectuées par mots-clés incluant des termes généraux tels que "suivi écologique", "protocoles de suivi", "restauration de mares", "diagnostic écologique" ou encore "indices biologiques". Cette recherche a permis d'identifier les principaux enjeux liés à la conservation et au suivi des mares, ainsi que les structures impliquées dans ces pratiques. Une fois ce premier état de l'art réalisé, l'étape suivante a été de repérer les structures et organismes qui mettent en œuvre ces protocoles de suivi. Une vingtaine de publications et rapports sur ces sites ont été consultés pour mieux comprendre les méthodologies de suivi employées. Cette approche méthodique en plusieurs étapes a permis de constituer une base de connaissances, couvrant à la fois les aspects théoriques et pratiques des protocoles de suivi des mares, et garantissant une meilleure compréhension des enjeux et des méthodes utilisées. Enfin, un tableau a été réalisé pour avoir une vue d'ensemble sur ces méthodes de suivis : taxons, protocoles, indicateurs, indices, nombre de passages par an et périodicité de suivis (annexe 1).

2.2 Entretiens dirigés

Après ce temps d'appropriation du sujet, des prises de contact par mail et entretiens téléphoniques ont été menés auprès des professionnels. Vingt-deux structures réparties sur douze régions de France métropolitaine ont été contactées, avant tout des structures privées (86%) (fig. 8). Il s'agit principalement de conservatoires d'espaces naturels (CEN), d'associations telles que France Nature Environnement (FNE), de bureaux d'études mais aussi des Centres permanents d'initiatives pour l'environnement (CPIE) ou encore l'Office nationale des forêts (ONF) (fig. 9). La sélection de ces acteurs s'est faite à partir de rapports consultés en ligne lors des recherches bibliographiques mais aussi à partir d'une liste de contact fournie par Lorenzo Arduino, coordinateur du pôle relais mares, et coordinateur réseau et plaidoyer zones humides à la SNPN, chargé de réunir et renforcer le réseau d'acteurs pour atteindre les politiques publiques.

Figure 10 : Exemple de mollusques et crustacés des mares (1) la limnée ; (2) le planorbe (3) le gammare (©Z. Blanchet)

Figure 11 : Exemple de coléoptères aquatiques des mares (1) l'hydrophile ; (2) le gyrien ; (3) le dytique (©Z. Blanchet)

Figure 12 : Exemple d'Hémiptères des mares (1) la ranatre ; (2) la nèpe ; (3) le gerris (©Z. Blanchet)

Ces acteurs, dont certains avaient déjà été sollicités lors d'une étude nationale sur les mares, ont été interviewés selon les questions suivantes : Quels types de chantiers réalisez-vous en zones humides et quels suivis mettez-vous en place ? Si vous mettez en place un suivi de la biodiversité, quels taxons et indicateurs utilisez-vous ? Quels protocoles sont employés ? Adaptez-vous ces protocoles ? Combien de passages par an et sur quelle durée ? Quels critères, grilles, seuils, utilisez-vous pour évaluer l'intérêt des opérations ? Quelles difficultés, limites, opportunités, intérêts, succès rencontrez-vous ? Quels conseils donneriez-vous ?

Ces échanges ont permis d'enrichir les connaissances acquises et d'obtenir des documents supplémentaires, souvent issus de la littérature grise ou de publications internes non accessibles en ligne. Les réponses issues des interviews ont d'abord été centralisées dans un tableau (annexe 2), répertoriant pour chaque structure des informations clé : nom de la structure, travaux réalisés sur les mares, principaux indicateurs de suivi, protocoles utilisés, nombre de passages par mares et par an ainsi que la durée des suivis. Ensuite, une synthèse a été réalisée en regroupant les données similaires, ce qui a permis de dégager des tendances communes et des différences entre les méthodes employées par les différentes structures. Ce travail de mise en commun a permis de faciliter l'analyse comparative et a permis d'identifier les pratiques les plus courantes. Ainsi, le tableau étant peu lisible, des diagrammes et des box plot ont été réalisés afin de mieux comparer les résultats.

3. Résultats

3.1 Outils de suivis disponibles d'après la bibliographie.

Selon la littérature et les recherches déployées et dans le cadre de suivis post chantier, qu'il s'agisse de création ou de restauration de mares, de nombreux groupes biologiques et indicateurs sont utilisés pour évaluer l'état de conservation des mares et autres zones humides et traduire le succès écologique des travaux sur l'écosystème mare (Prach *et al.*, 2019). Ces indicateurs peuvent être interprétés selon des indices et des seuils permettant de déterminer si, oui ou non, et dans quelles mesures, le peuplement présent associé à la zone humide se porte bien. A travers cette étude, les principaux taxons identifiés pour le suivi des mares s'avèrent être les taxons flore (macrophytes, hydrophytes comme hélrophytes), amphibiens, odonates et les invertébrés aquatiques ; comprenant les mollusques, les crustacés (fig. 10), les oligochètes mais aussi des insectes aquatiques comme les trichoptères, plécoptères, coléoptères (fig.11) ou encore les hémiptères (fig. 12).

Tableau I : Présentation simplifiée des protocoles et indicateurs flore, odonates et amphibiens de la Boîte à outil MhéO et leurs indices (© S. Margueritte).

Taxons	Protocoles	Indicateurs	Indices	Nombre de Passages par An	Périodicité de Suivi
Amphibiens	P07	Richesse spécifique et abondance	Indice d'intégrité du peuplement d'amphibiens	3	Tous les ans
Odonates	P06	Richesse spécifique et abondance	Indice d'intégrité du peuplement d'odonates	2 à 3	Tous les ans
Flore	P02	Richesse spécifique et recouvrement (%)	Indice de qualité floristique	1	Tous les 5 à 10 ans

Figure 13 : Démarches engagées dans les 6 bassins relatifs aux indicateurs d'état et de suivi de l'efficacité de travaux en milieux humides (© www-zones-humides).

3.1.1 Boîtes à outils de suivi des zones humides

Des boîtes à outils (BàO) ont été élaborées pour réunir des protocoles spécifiques dédiés au suivi des taxons liés aux mares. Elles comprennent des fiches de protocoles, ainsi que des fiches d'analyse et d'interprétation des indicateurs, et ont été mises en place dans le but de simplifier le suivi des milieux humides, notamment les mares. Deux principales boîtes à outils opérationnelles et disponibles sont observées.

La BàO Milieu humides, évaluation, observation Mhéo (Collectif RhoMéO, 2014) créée en 2014 par la fédération des Conservatoires d'espaces naturels contient des protocoles standardisés : flore, amphibiens et odonates permettant de calculer les indicateurs suivants : intégrité du peuplement d'amphibiens, intégrité du peuplement d'odonates ou encore indice de qualité floristique (tabl. I). Les protocoles Mhéo sont applicables partout en France mais le calcul des indices se base sur des listes d'espèces spécifiques à chaque bassin versant. C'est pourquoi Mhéo est décliné dans différents bassins hydrographiques (fig. 13).

L'indice d'intégrité du peuplement d'amphibiens par exemple, vise à comparer le peuplement d'amphibiens observé à une liste d'espèces sténoèces de référence (peuplement attendu). Les espèces sténoèces ont une tolérance écologique très étroite et donc, inféodées à quelques types d'habitats, voire un seul. Cet indice varie entre 1 et 3, plus l'indice est proche de 3 et plus le peuplement est intègre.

L'évaluation proposée par l'indice d'intégrité du peuplement d'odonates s'appuie sur la comparaison, à l'échelle d'une zone humide, du peuplement d'odonates observé avec le peuplement attendu. L'écart entre la richesse spécifique observées et attendues (Sobs/Strue) constitue une estimation du degré d'intégrité du peuplement. Ainsi, l'indicateur peut varier de 0 % (aucune espèce au rendez-vous) à 100 % (toutes les espèces attendues au rendez-vous). Plus la valeur de l'indicateur se rapproche de 100 %, plus le peuplement d'odonates de la zone humide est intègre.

L'indice de qualité floristique (IQF) est corrélé positivement avec le niveau de perturbation global du site et avec le degré de colonisation par les espèces exotiques. La gamme de variation va de 0 (sites ne contenant que des espèces exotiques) à environ 35 (tourbières non perturbées), la plupart étant situées entre 10 et 25.

Ces indicateurs de la BàO Mhéo peuvent être utilisé pour analyser les tendances d'évolution entre deux sites (et donc à l'échelle du réseau de mares) mais aussi à l'analyse de la tendance d'évolution entre l'état initial et des états post travaux (comparaison d'un seul site dans le temps et donc : échelle mare).

Tableau II : Présentation simplifiée des protocoles et indicateurs flore, odonates, amphibiens et invertébrés aquatiques (coléoptères) de la Boîte à outil PatriNat (© S. Margueritte).

Taxons	Protocoles	Indicateurs	Nombre de Passages par An	Périodicité de Suivi (N = année des travaux)
Amphibiens	BAOM2	Absence/présence	5	N, N+1, N+2, N+3, N+4
Odonates	BAOM4	Richesse spécifique et abondance	2 à 3	N, N+2, N+4
Flore	BAOM1	Richesse spécifique et recouvrement (%)	2	N, N+1, N+2, N+3, N+4
Invertébrés aquatiques	BAOM3	Richesse spécifique et abondance	2	N, N+1, N+4

Tableau III : Présentation simplifiée des protocoles présents dans la méthode IBEM (indice de biodiversité des étangs et des mares) et permettant le calcul de l'indice IBEM (© S. Margueritte).

Taxons	Protocoles	Indicateurs	Indices	Nombre de Passages par An	Périodicité de Suivi (N = année des travaux)
Amphibiens	Protocole IBEM-Amphibiens	Présence/absence	Indice IBEM	4	Tous les ans
Odonates	Protocole IBEM-Odonates	Richesse spécifique et abondance	Indice IBEM	2	Tous les ans
Flore	Protocole IBEM-végétation aquatiques	Présence/absence de chaque genre par quadrat	Indice IBEM	1	Tous les ans
Invertébrés aquatiques (coléoptères et gastéropodes)	Protocoles IBEM-invertébrés	Présence/absence de chaque genre par prélèvement	Indice IBEM	1	Tous les ans

Une deuxième boîte à outils, la BâO de l'Unité mixte de service patrimoine naturel (UMS PatriNAT) (Bernard, 2019), permet d'évaluer l'efficacité des mesures de création et d'entretien des mares à l'échelle des sites Natura 2000. Elle regroupe des protocoles relatifs au suivi des mares, protocoles concernant la flore (BAOM 1), les amphibiens (BAOM 2), les coléoptères aquatiques (BAOM 3) ou encore les odonates (BAOM 4) (tabl. II). Le calcul d'une note d'état de conservation n'est pas inclus dans ce cadre méthodologique, aucun calcul de potentiels indices n'est mentionné.

3.1.2 Indices d'évaluation reposants sur des protocoles standardisés

Lors des recherches bibliographiques, plusieurs indices d'évaluation de la qualité biologique des mares, basés sur des protocoles standardisés, ont été identifiés. Au total, quatre indices sont présentés, incluant des protocoles de suivis de différents taxons : la flore, les amphibiens, les odonates (libellules et demoiselles) et les invertébrés aquatiques, notamment les coléoptères. Ces approches permettent d'obtenir une vision complète de la qualité écologique des mares en prenant en compte la diversité biologique à travers différents groupes d'organismes clés.

L'indice biologique des étangs et mares (IBEM) (Indermühle *et al.*, 2008) est un indice élaboré en 2007 par l'École d'Ingénieurs HES de Lullier. Il est utilisé en Suisse dans les étages collinéens et montagnards afin d'évaluer la biodiversité des petits plans d'eau tels que les mares, les étangs et les petits lacs. L'évaluation de la biodiversité repose sur l'échantillonnage standardisé de 5 groupes biologiques complémentaires du point de vue écologique : la végétation aquatique, les gastéropodes aquatiques, les coléoptères aquatiques, les odonates adultes et les amphibiens (tabl. III). L'évaluation d'un plan d'eau par la méthode IBEM se base sur la comparaison de la richesse taxonomique réelle mesurée (Strue) avec la richesse taxonomique prédite par un modèle (Sref). Le ratio Strue / Sref est transformé en cinq classes de qualité : mauvais (0 à 0.2), médiocre (0.2 à 0.4), moyen (0.4 à 0.6), bon (0.6 à 0.8) et très bon (>0.8). Chacun des cinq groupes biologiques est évalué et la moyenne des cinq valeurs indiquera la classe de qualité globale du plan d'eau. Ce calcul peut se faire via une calculatrice en ligne

L'indicateur d'état de conservation des mares à amphibiens (IECMA) (Maillet *et al.*, 2017) a été créé en 2015 et repose sur 20 critères et seuils retenus pour évaluer la capacité d'une pièce d'eau à accueillir les amphibiens. Parmi ces critères, la richesse spécifique en amphibiens, la présence ou non de poissons ou encore le recouvrement de la mare en hélophytes et hydrophytes. Ces 20 critères testés et finalement retenus avec leurs seuils d'appréciation permettent une notation en 3 paliers : 5 points, 2 points et zéro point. Ainsi, pour chaque critère, une note sur 5 est attribuée.

Tableau IV : Récapitulatif des 20 critères retenus par la méthode IECMA ainsi que les seuils de notation (Maillet *et al.*, 2017).

Critère d'évaluation	Très favorable = 5 points	Favorable = 2 points	Défavorable = 0 point
Contexte immédiat	Zones humides / Prairies / Bois de feuillus	Terres arables / Jardins / Bois résineux	Urbain / Bitume
Superficie (S en m ²)	S > 50	50 ≥ S > 10	S < 10
Profondeur (P en cm)	150 ≥ P ≥ 100	100 ≥ P ≥ 50	P > 150 ou P < 50
Turbidité	Limpide	-	Trouble/Opaque
Nature du fond	Terrain naturel	Pierre / Béton / Caoutchouc	Plastique
Berges en pente douce	BPD ≥ ½ du périmètre	0 < BPD ≤ 1/2	BPD = 0
Recouvrement en hélophytes	Abondant	Clairsemé	Absence
Recouvrement en hydrophytes	Abondant	Clairsemé	Absence
Richesse spécifique en Amphibiens	Nb d'espèces ≥ 4	3 ≥ Nb d'espèces ≥ 1	Nb d'espèces = 0
Distance avec un peuplement source	≤ 500m	≤ 1000m	> 1000m
Distance à la pièce d'eau la plus proche	≤ 250m	≤ 500m	> 500m
Nb de pièces d'eau à moins de 500m	≥ 2	1	0
Distance avec un site terrestre hivernal (pas pris en compte à moins de 100m)	250 ≥ P ≥ 100	500 ≥ P ≥ 250	P > 500
Contigu d'un corridor linéaire	Corridor fonctionnel	Corridor altéré	Absence de corridor
Zone d'écrasement d'Amphibiens potentielle (à moins de 250m)	Pas de route ou non bitumée	Route bitumée "communale"	Route départementale ou nationale
Richesse en Amphibiens à proximité	Nb d'espèces ≥ 6	5 ≥ Nb d'espèces ≥ 3	2 ≥ Nb d'espèces ≥ 0
Poissons	Absence	-	Avérée ou Probable
Déchets	Absence	Faible quantité	Quantité importante
Pollution chimique ou organique visible	Absente	-	Avérée
Mesures de protection	Conventionnelle ou réglementaire	Propriétaire favorable	Aucune

Figure 14 : Exemple de graphique de restitution de l'icoCAM pour une mare (Picard & Leroy, 2015).

Tableau V : Présentation simplifiée des protocoles faune-flore utilisés dans le calcul de l'indice BECOME (© S. Margueritte).

Taxons	Protocoles	Indicateurs	Indices	Nombre de passages par an
Flore	S2m	Richesse spécifique et classe d'abondance (de 1 à 5)	Indice BECOME	1
Invertébrés aquatiques	S3i	Richesse spécifique par habitats et abondance	Indice BECOME	1

Par exemple, une mare présentant une richesse spécifique de plus de 4 espèces d'amphibiens sera notée 5/5 alors qu'une richesse spécifique située entre 1 et 4 espèces sera notée 2/5 et une mare sans amphibiens sera notée 0/5 (tabl. IV). De l'addition des notes pour chaque critère résulte une note finale sur 100 évaluant la capacité de la mare à accueillir des amphibiens. Plus la note est élevée et plus la mare sera favorable à ce taxon. Cet indice cherche à prendre en compte la mare mais aussi son environnement immédiat. Une mare en bon état de conservation peut se situer dans un contexte dégradé lié à une forte pression agricole et/ou d'artificialisation des sols, laissant peu de place aux habitats terrestres pour les amphibiens (zone d'hivernage, d'alimentation, de déplacement). À l'inverse, une mare dégradée ou peu favorable à la reproduction des espèces (par ex. présence de poissons, substrat artificiel) peut se situer dans un contexte optimal (Renet *et al.*, 2024).

L'Indicateur composite des Coléoptères Aquatiques des Mares (IcoCAM) (Picard & Leroy, 2015) a été développé par le Groupe d'étude des invertébrés armoricains (GRETIA) et le Muséum d'histoire naturelle (MNHN) pour évaluer les potentialités biologiques des mares sur la base de la prise en compte des cortèges de coléoptères aquatiques. Cet outil de bio indication est constitué de quatre indices spécifiques représentés dans l'espace via un graphique radar. Parmi ces indices : l'indice de rareté relative (qui informe sur la vulnérabilité des espèces à l'extinction), la richesse spécifique, l'indice de spécialisation des communautés (qui donne des renseignements sur les espèces spécialistes présentes) et la richesse fonctionnelle (complexité du fonctionnement de la mare). Plus le graphique est déployé sur chaque axe et plus la mare présente un bon potentiel biologique. Le classement final de la mare par le calcul de l'IcoCAM (agrégation des quatre indices) est représenté sur une échelle de valeur allant de très faible potentiel à très fort potentiel (fig. 14).

L'indice de Bio indication des Ecosystèmes Mares et Étangs (BECOME) (Labat & Usseglio-Polatera, 2023), développé par le bureau d'études Aquabio et basé sur la présence des invertébrés aquatiques et des macrophytes, permet d'évaluer l'état écologique des mares et étangs permanents à semi-permanents de France continentale. L'application du protocole S3i permet d'obtenir une image représentative de la communauté d'invertébrés aquatiques de plans d'eau de 1m² à 50 ha (Labat *et al.*, 2022a). Le protocole S3m permet, quant à lui, l'échantillonnage des macrophytes (Labat *et al.*, 2022b) (tabl. V).

Figure 15 : Exemple de diagramme radar de l’outil diagnostic BECOME, sur un plan d’eau des Pyrénées Orientales (www.aquabio).

Tableau VI : Présentation simplifiée du protocole POPAmphibien incluant POPAmphibien “communauté” ; “tritons” ; “salamandres” ; “grenouilles brunes”; “crapaud” (© S. Margueritte).

Taxon	Protocole	Indicateurs	Nombre de passages par an	Périodicité de suivi
Amphibiens	POPAmphibien	Richesse spécifique et abondance (adultes et têtards), Classe d'abondance (œufs)	3	Tous les deux ans

Tableau VII : Présentation simplifiée du protocole de suivi des odonates “STELI” et du protocole “CIMaE” pour le suivi Flore-Amphibiens et Odonates des mares d’altitudes “CIMaE” (© S. Margueritte).

Taxons	Protocoles	Indicateurs	Nombre de passages par an	Périodicité de suivi
Odonates	STELI	Richesse spécifique et abondance	3 à 9	Tous les ans
Odonates	CIMaE	Richesse spécifique et abondance	2	-
Amphibiens	CIMaE	Richesse spécifique et abondance	2	-
Flore	CIMaE	Richesse spécifique et abondance	2	-

L'indice BECOME est calculé à partir de 11 métriques, chacune d'une valeur située entre 0 et 1, et peut être présenté sous forme de diagramme en radar. Il propose donc à la fois une évaluation globale robuste, mais également une déclinaison de sous-indices permettant d'exprimer le fonctionnement avéré du plan d'eau, ainsi que ses éventuels points faibles (fig. 15). Cela permet d'identifier les causes probables de dysfonctionnement. La moyenne de ces métriques permet d'obtenir l'indice BECOME. Plus l'indice est proche de 0 et plus le plan d'eau subit des perturbations et est donc en mauvais état de conservation. L'indice est calculable via une calculatrice en ligne.

3.1.3. Autres protocoles de suivis standardisés

D'autres protocoles de suivis des taxon associés aux mares sont utilisés, bien qu'ils ne soient pas reliés à l'application d'indice d'évaluation des plans d'eau. Les protocoles POPAmphibien (Barrioz & Miaud, 2016), développés par la Société herpétologique de France (SHF) et l'Office Française de la biodiversité (OFB), permettent de caractériser la dynamique temporelle des populations et des communautés d'amphibiens de France et d'obtenir les tendances de populations nationales des espèces cibles. Le protocole le plus utilisé est le POPAmphibien "communauté", qui concerne l'ensemble des espèces de la communauté présente sur un site. D'autres protocoles POPAmphibien ont aussi été développés et permettent un suivi spécifique concernant une espèce ou un groupe d'espèces cible : POPAmphibien "crapaud", "grenouille brune", "triton" ou encore "salamandre" (tabl. VI). Le déploiement des protocoles POPAmphibien sur une large partie du territoire métropolitain permet d'obtenir une meilleure représentativité de l'occupation des espèces à l'échelle nationale.

Le protocole de Suivi Temporel des Libellules (STELI) (Gourmand & Vanappelghem, 2012) est un autre protocole basé sur la présence ou l'absence des odonates. Il a pour but de suivre l'évolution des populations d'Odonates à l'échelle nationale, à l'image du programme de suivi des odonates aux Pays Bas coordonné par *Dutch Butterfly conservation* depuis 1998. Le protocole CIMaE (Climatic Impact on Mountain Aquatic Ecosystems), développé par Marie-Lamouille-Hébert de France Nature Environnement Haute-Savoie permet, quant à lui, de suivre les populations d'odonates, amphibiens et macrophytes des zones humides d'altitude (tabl. VII).

Il s'agit ici de quelques outils mis à disposition pour les acteurs concernés par le suivi et la gestion des zones humides telles que les mares. Ces outils peuvent être adaptés à chaque besoins et dépendent du niveau de compétence des gestionnaires et de leur disponibilité pour l'expertise. Ainsi, il convient à chaque acteur de choisir le ou les protocoles et indices qui leur seront utiles et applicables. C'est pour cette raison qu'il a été mené, avec des acteurs, des entretiens sur les méthodes de suivi des travaux réalisés sur les mares.

Figure 16 : Répartition des travaux de création et/ou restauration de mares par les acteurs interviewés (© S. Margueritte).

Figure 17 : Répartition des principaux financements utilisés par les structures (© S. Margueritte).

Figure 18 : Répartition des travaux de création et/ou restauration de mares par les acteurs interviewés (© S. Margueritte).

Figure 19 : Représentativité des protocoles utilisés par les acteurs pour le suivi des amphibiens (© S. Margueritte).

Figure 20 : Représentativité des protocoles utilisés par les acteurs pour le suivi des odonates (© S. Margueritte).

Figure 21 : Représentativité des protocoles utilisés par les acteurs pour le suivi de la flore (© S. Margueritte).

3.2. Pratiques réalisées par les structures

3.2.1 Chantiers réalisés

Plus de la moitié des structures réalisent les deux types de chantiers (création et restauration de mares). 23% ne font que de la restauration et 9% que de la création, certaines mares étant à visées pédagogiques. 14% des acteurs ne font pas de travaux sur les mares (fig. 16). Les principaux financements sont issus des Agences de l'eau, les collectivités (communes, départements ou régions), des Directions régionales de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) ou encore des fonds européens ou des appels à projet (fig. 17). Les travaux de création ont lieu sur membrane ou sol argileux. Les travaux de restaurations sont surtout des travaux de reprofilage de berge en pente douce, de curage partiel ayant vocation à extraire la matière organique, du dépoissonnage, des travaux de maîtrise de la végétation par coupe ou encore de débroussaillage d'essences arborées ou de ronces.

3.2.2 Taxons suivis

Parmi les structures interviewées, seule une seule structure n'a pas encore mis en place de suivi naturaliste après travaux sur les mares. Le nombre de taxons suivis par les structures sur les mares après travaux varient entre 1 et 13 taxons. Le nombre moyen de taxons suivis est de 3 taxons. Parmi les taxons les plus représentés, les amphibiens (suivi par 100% des structures), les odonates adultes (suivis par 95% des structures) et la flore suivie par presque 80% des structures (fig. 18). Vient ensuite le groupe taxonomique des coléoptères aquatiques, suivis par près de 30% des acteurs. D'autres invertébrés sont également suivis plus ponctuellement : mollusques, orthoptères, hémiptères, hétérocères, mais aussi rhopalocères, crustacés, oligochètes. Enfin reptiles et oiseaux sont parfois suivis.

3.2.3 Protocoles de suivis

Pour le taxon amphibien, le protocole le plus employé est le protocole POPAmphibien communauté (60% des structures). 15 % des structures utilisent leur propre protocole de suivi en interne. Environ 5 % des structures réalisent un inventaire exhaustif des amphibiens et 5% utilisent le protocole CIMaE ou le protocole amphibiens de la boîte à outils Mhéo (fig. 19). Pour le taxon odonates, les protocoles de suivi internes sont les plus appliqués (37% des structures). 21% des structures appliquent le protocoles STELI ou des inventaires exhaustifs, 16% utilisent la boîte à outil Mhéo et 5% des structures utilisent le protocole CIMaE (fig. 20). Enfin, pour la flore, 40% des structures réalisent des inventaires exhaustifs, 30% appliquent leur propre protocole de suivi flore (protocoles en interne). Le protocole flore CIMaE et le protocole flore du Conservatoire Botanique National sont respectivement appliqués par 6% des structures (fig. 21).

Figure 22 : Nombre de passages annuels par mare effectués par les acteurs pour les différents taxons suivis (© S. Margueritte).

Figure 23 : Répartition des durées de suivis des mares pour tous les acteurs interviewés (© S. Margueritte).

3.2.4 Nombre de passages et durée de suivis

Le nombre de passages par mares et par an pour le taxon amphibien varie entre 1 et 3 passages, la moyenne est de 2,6 passages amphibiens, soit 3 passages. Concernant les odonates, ce nombre varie entre 1 et 4 passages, la moyenne est de 2,1 passages, soit 2 passages. Enfin, pour la flore, le nombre de passages varie entre 1 et 3 passages, la moyenne est de 1,6 passages, soit 2 passages (fig. 22).

84 % des structures interviewées repassent dès l'année après travaux et presque la moitié des structures (42%) essaient, si possible, de suivre les mares tous les ans. 11% des structures (les bureaux d'études) dépendent des appels d'offres pour la durée de suivis. Une très grande majorité des acteurs ; 57% ; effectuent leurs suivis sur 5 ans ou plus si les financements sont présents et 32% effectuent les suivis sur 4 ans ou moins (fig. 23).

4. Discussion

4.1 Chantiers réalisés

En plus des travaux de création, la restauration de mare est très pratiquée par l'ensemble des acteurs. Comme évoqué en introduction, les mares sont des milieux qui évoluent dans le temps et tendent à se fermer par le développement d'une végétation ligneuse et une accumulation de matière organique. Cette fermeture engendre une augmentation de l'ombrage pouvant être défavorable à la végétation aquatique mais aussi à certaines communautés telles que les populations d'amphibiens (Ficetola & De Bernardi, 2004). Ainsi, de nombreuses actions de restauration sont possibles afin d'éviter la fermeture des mares. Parmi ces actions, le débroussaillage et l'élagage permettent la réouverture et la remise en lumière des mares. En effet, sur des mares fermées et très peu végétalisées, des actions d'éclaircissement par l'extraction des ligneux permettent une augmentation de la richesse spécifique végétale (Lalanne & Rossi, 1997). Un bon apport de lumière bénéficie en premier lieu à la flore, à condition que le profil de la mare permette son développement. La lumière influe également sur la température de l'eau, facteur important notamment pour la maturation des pontes d'amphibiens. Ficetola & De Bernardi (2004) mentionnent également que l'exposition des mares au soleil est un facteur important pour la richesse en amphibiens. Des berges dégagées et un bon éclairage peuvent donc être favorables à l'écologie de la mare (Arnaboldi & Alban, 2006).

Le curage partiel permet de limiter l'atterrissage et le comblement des mares. Ce curage permet d'augmenter la capacité de stockage et la qualité de l'eau. Le reprofilage des berges et la création de pentes douces facilitent l'accès pour la faune (Cabessut & Gaujard, 2020). Pour minimiser l'impact sur les espèces animales et végétales et pour faciliter l'exécution des travaux, ces derniers doivent être réalisés de septembre à novembre, période de basses eaux et de faible activité des espèces. 11

Figure 24 : Répartition équilibrée d'un semi de mares rajeunies. (Arnaboldi & Alban, 2006).

Figure 25 :(1) *Lissotriton helveticus* ; (3) *Libellula depressa* (© S. Margueritte)

Figure 26 : (1) *Pelophylax sp.*; (2) ; *Bufo bufo* (© S. Margueritte) (3) *Sympetrum sanguineum* (© A. Bernard)

Les actions de gestion peuvent avoir des impacts positifs comme négatifs dans certains cas. La nature de cet impact est complexe et dépend de l'échelle temporelle. Des actions telles que le curage des mares peut en effet avoir un impact négatif à court terme (notamment sur la végétation) mais un impact positif à plus long terme (Bernard *et al.*, 2023).

A l'échelle paysagère, il paraît important de conserver divers stades d'évolutions des mares en équilibrant la répartition des jeunes mares ou celle des mares plus âgées (comm. pers. L. Tertrais) (fig. 24). La notion de "restauration" de mare est assez subjective. Tous les stades d'évolutions sont intéressants écologiquement parlant car ils ne profitent pas au même type d'espèces, chaque espèce ayant des exigences écologiques particulières (tels que les espèces héliophile ou sciaphile). Par exemple, une mare prairiale bien ensoleillée et végétalisée n'accueillent pas les mêmes espèces qu'une mare de forêt, plus ombragée (comm. pers. F. Arnaboldi ; comm. pers. V. Mariani). Une mare au stade 1 (pionnier) sera appréciée par la grenouille agile, le crapaud calamite (Vacher & Schmitt, 2016) ou encore la libellule déprimée (fig. 25). Les mares plus anciennes, au stade 2 ou 3 seront préférées par le triton crêté, la grenouille verte ou rousse, le crapaud commun ou encore aussi l'aeschne bleue, le sympétrum rouge ou l'anax empereur (fig. 26). En revanche, les mares vieilles et quasi comblées seront plus favorables aux salamandres tachetées, rainettes vertes ou encore aux lestes verdoyants (Arnaboldi & Alban, 2006).

4.2 Choix des taxons

Les taxons bio indicateurs et les indices permettant d'évaluer l'état des plans d'eau tels que les mares sont nombreuses et doivent être utilisés selon les objectifs de chaque gestionnaire, chaque taxon et indice présentent ses avantages et ses limites. Les choix des taxons inventoriés pour le suivi des mares s'expliquent généralement pour des raisons de praticité, de simplification d'échantillonnage et de connaissance taxonomique (comm. pers. AL. Barthelemy).

Premièrement, les amphibiens sont considérés comme d'importants bioindicateurs de l'état des zones humides, notamment car il s'agit d'un groupe assez facilement accessible en termes de détermination et de méthodes d'échantillonnage. Leur physiologie et leur exigence écologique en font un groupe plus sensible et potentiellement plus vulnérable aux pressions de l'environnement que les autres vertébrés (Sparling *et al.*, 2000). De plus, la biphasie de leur cycle de reproduction présente l'intérêt d'intégrer les contraintes du milieu aquatique pour les têtards et celles du milieu terrestre pour les adultes. Ainsi, pour une seule et même espèce, des informations sur la zone en eau (fonctionnement, qualité physico-chimique...) et les habitats terrestres (fragmentation) sont apportées (Oertli, 2008). Certaines espèces telles que le Triton ponctué (*Triturus vulgaris*) ou la Rainette verte (*Hyla arborea*) sont particulièrement sensibles à la qualité de l'eau (intrants agricoles notamment) (Sajaloli & Dutilleul, 2001).

Figure 27 : Comparaison des abondances en libellules par visite avant et après les travaux de restauration Life sur le site de Brackvenn sud (Hautes-Fagnes) et de Massotais (Plateau des Tailles) (Parkinson *et al.*, 2015).

Figure 28 : Exemple d'un diagramme radar pour le parc de Sausset suivant six paramètres environnementaux. La fermeture du milieu affecte la richesse spécifique d'odonates (Houard & Ferrand, 2015).

De plus, l'étude de la connectivité du semis de mares prend tout son sens à travers ce taxon dont les individus sont sensibles à la qualité de la matrice paysagère, qui conditionne leurs déplacements (migrations pré et post nuptiales).

Les odonates sont aussi suivis pour leur faible nombre de taxons métropolitains, leur taille relativement grande facilitant leur observation et leur capture mais aussi la connaissance assez fine de leur biologie. De plus, plusieurs espèces sont sténoèces et nécessitent des conditions d'habitats spécialisés (Oertli, 2008). Par exemple, les hydrophytes affleurantes sont des habitats typiques d'intérêt patrimoniale qui servent de lieu de reproductions à la Leucorrhine à large queue *Leucorrhinia caudalis* tandis que l'Aeschne isocèle *Aeshna isoceles* favorisera, pour sa reproduction, les roselières clarières où subsistent des surfaces d'eau libre (Houard & Fernand, 2015). Enfin, leur développement larvaire qui dure 2 mois à 3 ans est conditionné par la capacité d'accueil du plan d'eau, c'est-à-dire la ressource alimentaire (diversité/abondance des proies, les larves d'odonates étant carnivore) et la structure du milieu (micro-habitats, profondeur etc.). Ainsi, ils peuvent être utilisés pour évaluer la restauration des zones humides (Parkinson *et al.*, 2015) (fig. 27) et la qualité des milieux aquatiques. En effet, ces odonates sont sensibles à de nombreuses pressions, dont la fermeture du milieu qui a lieu lorsque des mares aux stades 4 ne sont pas restaurés (fig. 28) (Houard & Ferrand, 2015 ; Arnaboldi & Alban, 2006).

Les indicateurs liés aux macrophytes qui incluent plantes aquatiques (hydrophytes) et plantes de berge (hélrophytes) (Pont *et al.*, 1999) semblent très pertinents pour l'évaluation de la restauration (comm. pers. H. Fontes). Le suivi de la végétation vise généralement à mettre en évidence l'effet des changements du milieu (régime hydrique ou épaisseur du sol, par exemple) sur la végétation dans son ensemble, ou sur certaines espèces en particulier (Grillas *et al.*, 2004). La richesse et l'abondance de la végétation figurent d'ailleurs parmi les indicateurs les plus couramment utilisés pour évaluer le succès de la restauration (Ruiz-Jaen & Aide, 2005 ; Benayas *et al.*, 2009 ; Wortley *et al.*, 2013) et la composition des espèces est aussi un critère clé d'évaluation (Gann *et al.*, 2019). Des plantes des rives telles que les roseaux, les massettes, les iris même les joncs sont des plantes très intéressantes du fait de leur rôle d'abri pour la faune comme les amphibiens, d'épuration de l'eau de la mare ou même de support de nids pour certains oiseaux. De plus, les macrophytes sont l'habitat le plus biogène des plans d'eau peu profonds. Ils servent de support, d'abris, ou d'aliment pour la majorité des invertébrés et des algues non planctoniques (Wetzel, 2001). La présence d'une communauté de macrophytes diversifiée et abondante participe donc au bon fonctionnement des plans d'eau peu profonds. Cependant, ces espèces végétales peuvent, en particulier les roseaux, coloniser toute la surface de la pièce d'eau. Cela pose alors des problèmes tels que le manque de lumière ou un atterrissement important. C'est pour cette raison que l'abondance des espèces végétales est importante à prendre en compte notamment dans le cadre des suivis post-chantiers sur les mares.

Figure 29 : Un exemple de plante non vasculaire pouvant être trouvé dans les mares : les plantes de la famille des characées. (1) *Chara vulgaris* au microscope (©V.Dupuy) ; (2) Herbier de *Chara sp* (© J. Dufau).

La flore non vasculaire (fig. 29) est plus rarement étudiée : la détermination des espèces sur le terrain est souvent plus difficile, voire impossible pour certains groupes. Les prélèvements pour une détermination en laboratoire, qui peuvent perturber le milieu, s'imposent donc plus fréquemment que pour les végétaux vasculaires (Grillas *et al.*, 2004).

Les coléoptères et autres invertébrés aquatiques suivis par une grande part des acteurs, sont choisis dans le suivi des mares pour plusieurs raisons. Ils présentent de multiples habitudes alimentaires, ce qui contribue au bon fonctionnement et à la stabilité de ces écosystèmes. Certains sont brouteurs, filtreurs et participent au maintien d'un état d'eau claire et ralentissent l'eutrophisation des petits plans d'eau comme les mares (Oertli & Frossard, 2013). De plus, certains invertébrés aquatiques ont la capacité de voler après leur état larvaire et peuvent quitter le plan d'eau (cas des éphéméroptères), permettant une exportation des intrants organiques et nutritif (Giudicelli & Thiéry, 1998) et diminuant le phénomène de comblement des mares menant à leur disparition (Labat Usseglio-Polatera, 2023). D'autres taxons présents dans les mares sont peu suivis tels que les diatomées (Vasselon *et al.*, 2019) mais aussi le phytoplancton et le phytobenthos qui présentent un moins bon potentiel de bio-évaluation car ils comprennent peu d'espèces ayant une forte valeur de conservation ou dont le statut est connu ou menacé (groupes très peu connus) (Bazin & Barnaud, 2002 ; Labat & Usseglio-Polatera, 2023).

4.3 Protocoles de suivis et nombre de passage

Le protocole amphibien le plus utilisé d'après les acteurs interviewés dans cette étude semble être le protocole POPAmphibien, avec 3 passages par an. Ce protocole est standardisé et est intégré au programme Vigie-Nature du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), ce qui lui confère une reconnaissance et une validation scientifique ([www-vignature](http://www.vignature.fr)). Un protocole dit "standardisé" est généralement défini avec précision dans un document de référence et conçu pour être appliqué par différents opérateurs sur divers territoires (par exemple, en France métropolitaine dans le cadre de cette étude). Ce type de protocole vise à maximiser la reproductibilité et à minimiser les risques de biais lors de sa mise en œuvre. Il inclut donc des règles et des contraintes d'application strictes, telles que le nombre de visites sur le terrain, les périodes de réalisation, la durée des opérations, et le matériel à utiliser (Gazay *et al.*, 2022). De plus, ce protocole POPAmphibien se décline en deux approches principales : le suivi de l'occurrence des communautés d'amphibiens et le suivi spécifique de certaines espèces en particulier (Barrioz & Miaud, 2016). Cette flexibilité permet aux utilisateurs de choisir la méthode qui correspond le mieux à leurs objectifs de recherche ou de conservation (Astruc *et al.*, 2021). De plus, ce protocole contient plusieurs méthodes. Tout d'abord le comptage des adultes en reproduction qui consiste à dénombrer les individus présents sur le site.

Figure 30 : (1) *Rana dalmatina* ; (2) Ponte de *Rana dalmatina* (© JC de Massary).

Figure 31 : (1) *Pelodytes punctatus* (© V. Dupuy) ; (2) Ponte de *Pelodytes punctatus* (© JC de Massary).

Figure 32 : Pièges Amphicapt. Les amphibiens entrent par les l'entonnoir en recherchant un abri ou une proie. Une fois dans l'entonnoir, ils tombent dans le bac de collecte où ils sont retenus sans pouvoir sortir (©V.Dupuy)

Elle peut s'avérer efficace pour les espèces dont la reproduction est brève et massive (Crapaud commun, Pélobate) ou pour les espèces qui restent longtemps sur le site de reproduction (les espèces de tritons) (Grillas *et al.*, 2004). En complément, le protocole inclut également le comptage des têtards et des pontes. Cette méthode consiste à dénombrer, de jour ou de nuit, les pontes déposées par les femelles et s'applique principalement aux grenouilles dont les pontes sont facilement identifiables, comme les boules d'œufs pour la Grenouille agile (fig. 30) ou les manchons en forme de cigare pour le Pélodyte (fig. 31). Elle permet, dans certains cas, d'estimer avec précision la population, ou plus précisément, le nombre de femelles utilisant le site à un moment donné. Leur observation nécessite une inspection minutieuse des herbiers aquatiques et du substrat (Thirion *et al.*, 2019). La moyenne de trois passages amphibiens par an observée lors des interviews d'acteurs peut s'expliquer par le fait que ce nombre de passages permet d'avoir plus de probabilité de contracter l'ensemble du cortège d'amphibiens présent dans la mare (Vacher & Schmitt, 2016). Le premier passage permet la détection des espèces précoces (*Rana temporaria*, *R. dalmatina*, *Bufo bufo*). Le second passage permet de détecter les espèces dont la reproduction a lieu mi-saison (*Bufo calamita*, *H. meridionalis*) et la troisième visite vise la reproduction des espèces tardives (type grenouilles vertes) (Collectif RhoMéO, 2014). Pour les protocoles en interne, d'autres méthodes peuvent être utilisées tels que le comptage auditif ; qui consiste en des sorties de nuit pour identifier les espèces présentes par leur chant caractéristique ; ou encore le piégeage à l'aide d'amphicaptis (fig. 32) (présentant l'avantage de pouvoir échantillonner des zones inaccessibles et de minimiser le temps d'échantillonnage et la perturbation du milieu). Bien qu'aucuns acteurs interviewés ne semblaient le pratiquer, la méthode de capture-marquage-recapture consistant à marquer, lors de deux sessions ou plus, tous les individus capturés, est aussi une méthode de suivi possible. A partir des taux de recaptures, il est envisageable d'obtenir une estimation de la taille de la population (Testud, 2020)

Pour le suivi des odonates, le protocole STELI, validé au niveau national (Mallard *et al.*, 2023) semble ressortir de la bibliographie et est aussi utilisé par certains acteurs après travaux sur les mares. Ce protocole est apprécié pour sa simplicité et son accessibilité, ce qui le rend adapté aussi bien pour les amateurs que pour les naturalistes confirmés. Il propose plusieurs niveaux de détermination, permettant de participer sans une connaissance exhaustive des espèces (www-geonature.arb-idf). De plus, ce protocole nécessite la récolte des exuvies, l'identification des stades biologiques et les comportements odonatologiques, permettant d'évaluer l'autochtonie des libellules (Houard & Ferrand, 2015). Cette autochtonie fait référence à la capacité d'une population de libellules à compléter l'ensemble de son cycle de vie au sein d'un habitat spécifique. Cela implique que les conditions environnementales locales sont suffisantes pour permettre aux libellules de pondre leurs œufs, aux larves de se développer, et aux adultes d'émerger, tout en trouvant les ressources nécessaires pour survivre (Houard & Ferrand, 2015).

Mai	Juin	Juillet	Aout	Septembre
-----	------	---------	------	-----------

Ex : Libellule déprimée (*Libellula depressa*), Libellule à quatre points (*Libellula quadrimaculata*), Petite nymphe à corps de feu (*Pyrrhosoma nymphulea*)

Ex : Aeschna mixte (*Aeschna mixta*), Sympétrum noir (*Sympetrum danae*)

Figure 33 : Exemple de périodes de vol pour quelques espèces d'odonates. Certaines espèces comme l'Aeschna mixte sont active plus tard dans la saison (©S. Margueritte, d'après Delsinne, 2022)

Figure 34 : (1) Méthode des transects par quadrat. Les plantes sont inventoriées (présence/absence, dénombrement, etc.) à l'intérieur de quadrats disposés le long de la ligne de transect ; (2) Transect continu ; (3) Transect discontinu (Grillas *et al.*, 2004).

Figure 35 : Occurrence mensuelle des têtards de deux espèces d'amphibiens sur 3 années de suivis dans 184 mares d'Hérault (Grillas *et al.*, 2004 d'après Jakob, 2001).

Un haut degré d'autochtonie indique une bonne qualité de l'habitat pour l'espèce concernée, suggérant que l'écosystème local est bien adapté aux besoins biologiques de cette libellule. Enfin, ce protocole STELI offre une certaine flexibilité dans la fréquence des observations, avec la possibilité de réaliser entre 3 et 9 passages par an, l'idéal étant de réaliser tous les passages préconisés afin de contracter l'ensemble du cortège d'odonate. En effet, les espèces odonates n'ont pas tous la même période de vol (Delsinne, 2022) (fig. 33). Il semble rare que les acteurs effectuent les 9 passages odonates recommandés par le protocole STELI, la moyenne étant à 2 passages. Cela s'avère chronophage et difficilement viable économiquement, le manque de financements étant le premier frein rencontré par différentes structures pour le suivi écologique des mares (comm. pers. E. Lagadec ; comm. pers. E. Joly ; comm. pers. L. Tertrais).

La plupart des structures semblent employer leur propre protocole flore (protocoles en internes) ou réalisent des inventaires exhaustifs (Ferreira, 2017) avec une attention particulière pour les espèces d'intérêt patrimonial. Une méthode qui revient souvent chez les acteurs est la méthode de transects par quadrats, avec comme indicateurs, la présence/ absence des espèces et leur pourcentage de recouvrement (Grillas *et al.*, 2004) qui consiste à estimer la projection au sol de la surface de chaque espèce. Les transects de végétation, continu ou discontinu, sont également fréquents (fig. 34), consistant à noter toutes les espèces situées le long du transect. Ces transects offrent l'avantage d'être simple à mettre en place, mais il présente l'inconvénient d'une représentativité spatiale limitée. Enfin, les suivis de la flore incluent une détermination précise à l'espèce, car, au sein de nombreux genres de plantes aquatiques, les caractéristiques écologiques peuvent varier considérablement d'une espèce à l'autre, parfois de manière extrême (par exemple, *Potamogeton coloratus* est basiphile et oligotrophe, tandis que *P. polygonifolius* est oligotrophe et calcicole, et *P. crispus* est nitrophile) (Hendoux & Equille, 2018). Pour les relevés de la flore, il est recommandé d'effectuer plusieurs passages par an car les espèces se succèdent au cours du cycle annuel (Grillas *et al.*, 2004), La saison estivale restant la période la plus propice à l'observation de végétations humides à aquatiques (Ferreira, 2017).

4.4 Durée de suivis

Une grande partie des acteurs interviewés effectuent leur suivi sur 5 ans ou plus. Les protocoles de suivis des amphibiens en bibliographie semblent d'ailleurs préconiser un suivi sur 3 ans ou plus (Collectif RhoMéO, 2014 ; Bernard, 2019 ; Indermühle *et al.*, 2008). Un suivi d'au moins 3 ans permettent de prendre en compte les fortes variations interannuelles dans la reproduction qui peuvent apparaître (fig. 35) (Grillas *et al.*, 2004).

Figure 36 : Variation temporelle des probabilités de détection de *Triturus helveticus* au cours de 3 passages réalisés en 2011, 2015 et 2019 sur des mares du Marais Poitevin (Thirion *et al.*, 2019).

Figure 37 : Évolution du nombre de mares colonisées par la végétation (en % de recouvrement de la mare) dans le parc de Sausset entre 2011 et 2016 (Ferreira, 2017).

Ces fluctuations observées correspondent principalement à des événements stochastiques liés en partie aux conditions météorologiques (années sèches), qui représentent un facteur contraignant pour les Amphibiens (Vacher & Schmitt, 2016). De plus, les probabilités de détections des espèces d'amphibiens peuvent varier au cours du temps, d'où la nécessité de réaliser des suivis sur plusieurs années (fig. 36).

Pour les odonates, il a été vu que plus de la moitié des acteurs réalisent leurs suivis sur 5 ans ou plus. Réaliser un suivi des odonates durant plusieurs années après les travaux permet de contracter un plus grand nombre d'espèces, d'avoir une meilleure représentativité du peuplement et de mieux comprendre la dynamique des populations d'odonates (Houard & Ferrand, 2015). De plus, le suivi sur plusieurs années permet d'obtenir une évaluation précise de la fonctionnalité des habitats. Un pourcentage élevé d'espèces autochtones parmi les odonates observés indique un lien fort entre ces espèces et les milieux présents, ce qui reflète la bonne fonctionnalité des habitats de la mare créée ou restaurée. Par exemple, le parc du Sausset a enregistré un pourcentage d'espèces autochtones de 83 %, indiquant une installation réussie de la faune odonatologique (Houard & Ferrand, 2015).

Pour la flore, une grande partie des acteurs effectuent une collecte des données flore sur 5 ans ou plus. En effet, en raison de l'irrégularité d'émergence de certaines espèces et la forte variabilité annuelle de la végétation (fig. 37) (Ferreira, 2017), le suivi peut nécessiter plusieurs années d'observation. Idéalement, la végétation doit être suivie sur une durée de cinq à dix ans pour évaluer l'impact de l'évolution naturelle du milieu ou des mesures de gestion. De plus, le gestionnaire doit planifier ses relevés en fonction du pic de végétation (Grillas *et al.*, 2004).

4.5 Limites des taxons dans la bio-indication et limites de l'étude

Le faible nombre d'espèces d'amphibiens et leur plus ou moins grande plasticité quant à la sélection des sites de reproduction (Duguet & Melki, 2003) peuvent présenter des limites dans l'utilisation de ce taxon pour l'évaluation de l'état de conservation des mares et donc, le succès des chantiers réalisés sur ces petites zones humides. Les espèces d'amphibiens n'accomplissent pas leur cycle entier dans les mares, il semble être judicieux d'estimer la présence des œufs, têtards (anoures) et larves (urodèles) plutôt que celle des adultes mais cette détermination est plus complexe. De plus, les espèces d'amphibiens ne se reproduisent pas que dans les mares. Elles peuvent se reproduire également dans d'autres milieux aquatiques permanents ou zones humides temporaires malgré la plus forte pression de prédation (Charles & Viry, 2015). Les amphibiens peuvent vivre dans des milieux sans végétation et leur présence est variable suivant les années et la saison ; leur absence ne traduit donc pas forcément d'un mauvais état de conservation de la mare et donc d'un échec des travaux de création ou restauration (comm pers. F. Arnaboldi).

Mare boisée : 0, 1 ou 2 espèces

Mare fermée : environ 10 espèces

Mare semi-ouverte : environ 15 espèces

Mare ouverte : 20 à 25 espèces

Figure 38 : Diversité odonatologique en fonction du degré d'ouverture de mares intra forestières (Arnaboldi & Alban, 2006).

Concernant le groupe des odonates, ils ne caractérisent pas systématiquement l'intérêt écologique de la mare. C'est le cas, par exemple, des mares très boisées ou une faible diversité d'odonates n'est pas indicatrice d'un milieu pauvre, non patrimonial. C'est principalement un témoin d'habitats fermés pour les libellules et les demoiselles (fig. 38) (Arnaboldi & Alban, 2006). De plus, bien que largement répandues, les espèces d'odonates peuvent manquer aux zones d'altitudes (Oertli, 2008) et il peut également être difficile de détecter certaines espèces, en particulier les Zygoptères, en raison de leur cycle biologique court ou de leur comportement erratique (Pont *et al.*, 1999).

L'étude basée sur les interviews d'acteurs impliqués dans la création, la restauration et la gestion des mares présente certaines limites. En premier lieu, bien que 22 acteurs de différentes structures aient répondu aux questions, ce nombre est insuffisant pour obtenir une vue représentative à l'échelle nationale. Il aurait été pertinent de contacter un plus grand nombre de bureaux d'études, voire des DREAL, pour élargir la portée de l'étude. Par ailleurs, au sein d'une même structure, les méthodes de suivi des mares peuvent varier d'une mare à l'autre en fonction des financements et des objectifs, qui peuvent évoluer d'une année à l'autre. Cela rend difficile l'affirmation précise des pratiques spécifiques de chaque structure.

A noter que ce mémoire n'a pas pour objectif de porter un jugement positif ou négatif sur les méthodes de suivi utilisées par les différentes structures. Les choix concernant les taxons suivis, les protocoles adoptés, le nombre de passages effectués par mare et la durée du suivi sont déterminés par chaque gestionnaire en fonction des moyens financiers, techniques et temporels disponibles. Chaque structure met en œuvre les meilleures pratiques possibles compte tenu de ses ressources et de ses contraintes. Ce travail vise plutôt à fournir une vue d'ensemble des pratiques existantes, sans évaluer leur qualité relative.

Figure 39 : Comparaison de deux mares ayant obtenues le même indice IcoCAM mais un indice d'intégrité du peuplement d'odonates (RhoMéo) meilleur pour la mare 1 (www.aquabio).

Figure 40 : Carte des mares retenues pour le réseau de surveillances. Les inventaires réalisés sur ces mares permettront, à long terme, d'évaluer les effets des changements climatiques globaux sur les espèces des petites zones humides en Ile-de-France (Mallard *et al.*, 2023).

Enfin, il est important de prendre du recul sur les indices cités en bibliographie (indice BECOME, IBEM etc.). Ces derniers sont difficilement comparables entre eux et ne permettent pas une même évaluation écologique des mares. En effet, chaque facteur biotique ou abiotique peut avoir une influence sur la composition, la structure, la richesse et l'intérêt patrimonial de l'habitat. Par exemple, l'habitat peut influencer différemment la richesse et la structure des communautés. Si l'on prend l'exemple de deux mares (fig. 39) ayant obtenu le même indice IcoCAM (indice basé sur une liste de Coléoptères identifiés à l'espèce), le calcul de l'indice odonate Mhéo (indice d'intégrité du peuplement d'odonates) indique que la mare 1 est en meilleur état de conservation que la mare 2. Pourtant, le fonctionnement trophique de ces deux mares est très différent. La première est dominée par *Asellus aquaticus*, espèce détritivore (Labat & Usseglio-Polatera, 2023), alors que la deuxième est dominée par des Coléoptères et des Odonates prédateurs. L'état de conservation de la mare 1 est donc moins bon, contrairement à ce que suggère Mhéo, étant donné qu'une plus forte proportion de détritivores est un indice fiable d'altération (O'Callaghan *et al.*, 2019).

5. Proposition adaptée au contexte SNPN en Ile de France

Actuellement, à la SNPN, des suivis odonates, amphibiens et flore sont effectués sur un réseau de surveillance de douze mares choisies en 2023 (fig. 40). Les protocoles appliqués sont POPAmphibien (3 passages), STELI (9 passages) et le protocole flore BAOM 1 de la boîte à outils de l'UMS PatriNat (3 passages). Cependant, un suivi naturaliste aussi précis pour toutes les mares prochainement créées et restaurées est difficilement envisageable par la SNPN sur le long terme. En effet, comme évoqué précédemment, 30 projets sont prévus chaque année en région Ile-de-France sur une projection de 5 ans. Cela représente donc, à 5 ans, un total de 150 mares. De plus, le temps de déplacements des salariés jusqu'aux mares est chronophage et doit être pris en compte. C'est pourquoi il est donc intéressant de proposer un protocole de suivi simplifié.

Les taxons suivis pourront être les amphibiens, les odonates et la flore. Il semble utile de réaliser un suivi pour ces trois taxons différents car ils ne répondent pas de la même manière aux actions de restaurations (comm. pers. H. Fontes ; Moreno-Mateos *et al.*, 2012). Un premier passage en journée sur la mare, vers juin-juillet l'année après travaux, pourra être effectué. Ce passage permettra d'avoir une vision d'ensemble de la mare et des inventaires exhaustifs odonates et flore pourront également être réalisés. Les conditions à respecter pour les odonates sont la réalisation d'une liste d'espèces d'odonates (au plus proche de l'exhaustif) présente sur la mare, le principe étant de réaliser une prospection globale. Il est également conseillé de rester 30 minutes sur le site et enfin, de respecter les conditions météorologiques optimales (pas de pluie, peu de vent et de couverture nuageuse et températures supérieures à 17°C).

Figure 41 : Proposition d'un protocole de suivis simplifié pour chaque mare créée ou restaurée pas la SNPN dans le cadre du programme "les oasis du climat et de la biodiversité". Exemple pour une mare. (©S. Margueritte).

Figure 42 : Simulation du nombre de passages pour la flore, des odonates et des amphibiens à réaliser au fil des années sur les mares créées/restaurées en cas d'application du protocole de suivis (1 passage flore et odonates un an après travaux et 1 passage amphibiens 3 ans après travaux) (©S. Margueritte).

Pour la flore, le pourcentage de recouvrement pourra être noté et un inventaire exhaustif sera réalisé. Le passage pourra être réalisé en même temps que les odonates. Les plantes observées pourront être notées (de la berge jusqu'au plantes aquatiques) en portant une attention particulière à la présence d'espèces d'intérêt patrimonial. Pour les amphibiens, le protocole POPAmphibien communauté pourra être mené et adapté avec un seul passage, l'année N+3 après travaux (fig. 41). Ce passage pourra être réalisé de nuit entre avril et mai, avec 5 min de point d'écoute au couché du soleil puis prospection dans la mare à l'aide d'une lampe torche. La richesse batrachologique est importante à prendre en considération. En effet, même les espèces les plus communes participent à l'importance du peuplement et font l'objet de protection à l'échelle nationale et communautaire. Ainsi, l'application de ce protocole nécessiterait entre 30 et 60 passages flore, amphibiens et odonates par ans (fig. 42).

Seuls trois taxons ont été retenus. Il peut être pertinent de s'intéresser à d'autres taxons offrant un suivi plus précis et une vision encore plus détaillée de la qualité écologique des mares. Cependant, cela nécessiterait des spécialistes dans ces groupes taxonomiques et du temps supplémentaire sur le terrain pour effectuer les relevés. Dans l'idéal, il aurait été intéressant de pouvoir suivre ces trois taxons chaque année et sur chaque mare créée ou restaurée. En effet, d'après Porteret *et al.*, (2017), la reproduction des protocoles de suivis, idéalement tous les trois à cinq ans, permet de constater l'évolution des peuplements de chaque taxon ciblé sur les mares afin d'en adapter la gestion, ou de constater les conséquences positives ou négatives d'une modification du milieu (incendie, pollution, sécheresse, réouverture d'une mare, surcreusement, etc.). Cela n'est pas réalisable au vu du nombre de chantiers mares prévus par an sur 5 ans. Cette proposition de suivi comporte néanmoins une contrainte difficile à éliminer : au fil du temps, différents observateurs réalisent les suivis protocolaires, ce qui pourrait introduire un biais d'observation.

Enfin, en plus de réaliser des suivis permettant d'évaluer la diversité batrachologique, odonatologique et floristique à l'échelle de la mare, il pourrait être incluse, dans l'idéal, la prise en compte de la taille du réseau (nombre de mares aux alentours) et son état de conservation. Pour évaluer l'état de conservation d'un réseau de mares, plusieurs critères peuvent être utilisés tels que la taille du réseau et l'état des continuités écologiques. Par exemple, l'état des continuités de mare peut être considéré comme mauvais lorsque le paysage est très fragmenté (réseaux routiers et ferroviaires denses) et une matrice peu favorable (tels qu'un milieu urbain ou la présence de cultures intensives par exemple) (Franklin *et al.*, 2002).

En complément du protocole de suivi des mares par les spécialistes sera proposé aux non spécialistes un second protocole de suivi simplifié.

FICHE OUTILS EVALUATION MARES

Fiche à remplir et renvoyer (à l'adresse suivante : victor.dupuy@snpn.fr) si possible 2 fois par an, jusqu'à 4-5 ans après travaux.

La fiche outil ci-dessous à pour destinataire les usagers, habitants des communes ou tout autre personne volontaire pour effectuer un suivi général de la mare créée/restaurée, et ainsi récolter un maximum d'informations sur son fonctionnement. Un suivi photo est également envisagé, permettant de mettre en avant les changements qui peuvent intervenir dans la mare tels que l'extension ou la régression des communautés végétales ou encore les fluctuations du niveau d'eau

Nom de la mare :

Commune :

Date de visite :

Observateur :

Stade d'évolution de la mare:

Stade 0

La mare est asséchée ou fortement asséchée. Les espèces présentes ne sont pas typiques de cet écosystème.

Stade 1

Hélophytes et hydrophytes enracinés sont absentes ou commencent tout juste à s'implanter et/ou la mare n'est pas envasée.

Stade 2

Hélophytes et hydrophytes enracinés ont déjà colonisé une partie de la mare et/ou la mare est peu envasée.

Stade 3

Hélophytes et hydrophytes enracinés ont envahi la totalité de la mare et/ou la mare est partiellement envasée.

Stade 4

La mare est quasiment comblée. Les ronces et saules la colonisent et/ou elle est très envasée.

Mare en eau ?

OUI NON

Présence de poissons dans la mare ?

OUI NON

Végétation aquatique ayant colonisé la mare et ses abords ?

OUI NON

Présence d'algues filamenteuse ?

OUI NON

Groupes faunistiques observés : (cocher case si oui)

Amphibiens (tritons, grenouille, salamandre, crapaud)

Libellules

Reptiles (serpents, lézard, tortue)

Mammifères

Hétéroptères aquatiques de surface (ex : gerris, nèpe, ranatre, corrodés etc)

Coléoptères aquatiques

Suivi photo

Prendre la mare en photos une fois par an, si possible à la même période (passage 1 : en période de végétation, passage à caler sur la période de développement des macrophytes aquatique : juin)

L'orientation de la photo est primordiale et doit être la même à chaque passage. Le point de vu de la photo doit être facilement accessible et doit permettre de voir l'entièreté de la mare si possible.

Figure 43 : Exemple d'une fiche d'évaluation de l'état général de la mare créée ou restaurée (©S. Margueritte, d'après la « fiche de caractérisation des mares » du CEN Nouvelle-aquitaine et du PRAM Normandie).

6. Fiches outils et protocoles photos

Le diagnostic fonctionnel d'une mare est le recensement des caractéristiques biotiques et abiotiques des mares, c'est-à-dire l'état général de la mare (berge, présence faune, flore), son alimentation en eau ou encore son environnement immédiat (Oertli, 2013). De nombreuses démarches de suivis des mares impliquant la science participative ont déjà été mises en place en France, avec l'observatoire régional des mares : "mares, où êtes-vous ?", permettant à chacun de participer à l'inventaire des réseaux de mares et au suivi de l'état de ces milieux sensibles. Les agents d'entretien des espaces verts employés par les communes pourraient donc être sollicités pour aider au diagnostic fonctionnel, permettant de récolter un maximum d'informations sur la mare, son fonctionnement, la nature de fond, les espèces, etc.

L'objectif est donc de travailler au cours du temps en collaboration avec les collectivités territoriales, l'enseignement et les citoyens. Une photothèque peut être réalisée pour visualiser l'évolution de l'état de la mare. Elle permet d'affiner le diagnostic fonctionnel. A chaque diagnostic, une photo est prise, l'orientation de la photo est primordiale et doit être la même à chaque passage. La photo doit être prise à peu près à la même période, l'idéal étant lors de la période du pic de végétation, en juin. Bien que le suivi photographique des mares ne remplace pas les suivis d'espèces, il permet tout de même d'illustrer les grandes étapes de la dynamique de ces écosystèmes et ainsi d'appréhender l'évolution d'une mare. Répétée à des intervalles de 1-2 ans, cette méthode montre les changements qui peuvent intervenir dans la mare tels que l'extension ou la régression des communautés végétales ou encore les fluctuations du niveau d'eau. Une fiche à distribuer aux habitants des communes a ainsi été créée (fig. 43). Elle contient différentes informations à compléter par les citoyens telles que le stade d'évolutions de la mare, le pourcentage de recouvrement végétales, la présence ou non de poissons ou encore la présence d'autres taxons comme les coléoptères aquatiques, les amphibiens ou les pontes d'amphibiens. En effet, la présence de poissons peut être défavorable à l'écosystème mare lorsque ces derniers agissent de façon néfaste sur la faune aquatique et amphibie. Ils peuvent exercer une prédation importante sur les invertébrés et les batraciens (larves et juvéniles) et consomment et détruisent les herbiers aquatiques (Arnaboldi & Alban, 2006 ; Tondato *et al.*, 2013).

7. Conclusion

Pour conclure, il semble délicat de définir un état ou un fonctionnement de référence qui correspondrait à une mare en « bon état écologique » permettant d'évaluer la réussite naturaliste des chantiers de création et restauration de mares. Cette notion de "bon état" est très subjective, tout dépend du contexte de la mare et des espèces cibles. Cependant, lorsque les objectifs sont clairs, 21

il est possible d'évaluer l'efficacité des travaux de création et restauration de mares dans le temps et dans l'espace. Cette évaluation de l'efficacité des travaux en milieux humides est indispensable pour justifier la pertinence des financements alloués aux divers projets. Pour bénéficier d'outils d'aide à l'évaluation des résultats, il semble nécessaire de disposer d'un ensemble d'indicateurs pertinents pour connaître la réponse du milieu à ces actions. De nombreux taxons sont utilisés pour le suivi pré et post chantier des mares : amphibiens, flore, odonates adultes, invertébrés aquatiques (coléoptères, trichoptères, plécoptères, éphéméroptère, diptères mais aussi mollusques, crustacés, oligochètes). Pour le suivi de l'évolution des habitats, ce sont plutôt des indicateurs flore qui sont utilisés (relevés de végétation, calcul du taux de recouvrement). Le suivi faunistique, avec l'utilisation d'indicateurs odonates et amphibiens par exemple, permet plutôt d'évaluer la qualité du milieu.

Pour le protocole de suivi post chantier des mares, il a été proposé les taxons amphibiens, flore et odonates, déjà très utilisés par les autres structures. Certains indicateurs, bien que très informatifs, n'ont pas été sélectionnés car ils ne répondaient pas à toutes les exigences de la méthode à savoir l'accessibilité à tous, la simplicité et le coût en temps. Cette proposition de protocole n'est pas parfaite mais elle permet déjà d'avoir une vision globale des mares créées ou restaurées.

Le protocole de suivi post chantier destiné aux non spécialistes permet d'inclure les acteurs locaux dans les projets mais aussi d'éviter un manque de communication et d'informations post-travaux sur la continuité des projets et des actions à mener. La communication et la sensibilisation des acteurs locaux ainsi que du public en général jouent un rôle crucial lors de la mise en œuvre de mesures de gestion, car elles peuvent potentiellement influencer la réussite du projet. La science participative peut jouer un rôle dans le suivi et l'évaluation écologique des mares. Au vu de leur nombre, il est impossible pour les experts de les suivre toutes efficacement. C'est ici que les citoyens entrent en jeu. Leur engagement permet de collecter des données précieuses à grande échelle.

Ainsi, le succès des travaux effectués sur les mares passe par plusieurs critères : l'aspect faune et flore tels que la richesse spécifique avec la présence d'espèces d'intérêt communautaire, mais aussi la qualité physico-chimique de l'eau, la structure physique de la mare (profondeur, hauteur des berges), la végétation rivulaire, les pressions anthropiques ou encore le fonctionnement hydrologique (niveau d'eau ou même périodes de sécheresses). Il est important de noter que l'évaluation du succès des travaux à travers l'état de conservation d'une seule mare n'a que peu d'intérêt, le mieux étant de travailler à l'échelle du réseau de mares (échelle biogéographique). En effet, les mares sont essentielles au maintien de la faune et de la flore associés aux zones humides mais c'est la conservation de semi de mares qui assure cette fonction à long terme. Les travaux de création et restauration des mares menés par la SNPN pourront donc être réfléchis et prendre en compte les mares déjà existantes ou les mares précédemment créées.

Bibliographie

- Arnaboldi, F., & Alban, N. (2006-). La gestion des mares forestières de plaine, 214 p
- Astruc G, Miaud C, Besnard A, Barrioz M (2021). Le déclin alarmant des amphibiens de France : L'exemple étayé de la Normandie. Bulletin de la Société Herpétologique de France, 2021, 178, pp.
- Bartrons, M., Trochine, C., Blicharska, M., Oertli, B., Lago, M., & Brucet, S. (2024). Unlocking the potential of ponds and pondscape as nature-based solutions for climate resilience and beyond : Hundred evidences. Journal Of Environmental Management, 359, 120992.
- Bazin, P., & Barnaud, G. (2002). Du suivi à l'évaluation : à la recherche d'indicateurs opérationnels en écologie de la restauration. Revue D'Écologie Supplément, 57(9), 201-224.
- Barrioz M., Miaud C. (coord.), 2016. Protocoles de suivi des populations d'amphibiens de France, POPAmphibien. Société Herpétologique de France, 14 p
- Benayas JMR, Newton AC, Diaz A, Bullock JM (2009) Enhancement of biodiversity and ecosystem services by ecological restoration: a meta-analysis. Science 325:1121–1124.
- Bernard C., (2019). Évaluation de l'efficacité des mesures de création et entretien de mares. Cadre méthodologique. UMS PatriNat (AFBCNRS-MNHN), Paris, 46 p
- Bernard C., Percevault I., Witté I., Prima M., Rouveyrol P, (2023). Évaluation de l'efficacité de mesures de création et d'entretien de mares en sites Natura 2000. Patrinat (OFB-MNHN-CNRS-IRD). fihal-04324941
- Cabessut M, Gaujard A (2020). Rapport technique-évaluation des enjeux des mares restaurées- compte-rendu sur le territoire de l'AUTA dans le Lauragais et de Garonne, Tarn et Coteaux dans le Frontonnais (projet mileoc)
- Charles M., Viry D., (2015). État de conservation des mares temporaires méditerranéennes (UE 3170*), habitat d'intérêt communautaire, Méthode d'évaluation à l'échelle du site. Rapport d'étude. Version 1. Rapport SPN 2015-56, Service du patrimoine naturel, Muséum national d'Histoire naturelle / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques, Paris, 64 p.
- Collectif RhoMéO, 2014. La boîte à outils de suivi des zones humides du bassin Rhône Méditerranée. Conservatoire d'espaces naturels de Savoie, 147p
- Delsinne T, (202)2. Inventaire des Odonates sur le site Natura 2000 « Tourbière du Haut-Livradois : complexe tourbeux de Virenes ». Etude réalisée par la Société d'Histoire Naturelle Alcide-d'Orbigny pour le Parc Naturel Régional Livradois-Forez, 28 pp. + annexes
- Duguet, R., & Melki, F. (2003). *Les amphibiens de France, Belgique et Luxembourg*. BIOTOPE.

- Ferreira L, (2017). Suivi des mares du parc départemental du Sausset - année 2016. *Rapport de recherche CBNBP-MNHN*, 75p.
- Ficetola, G. F., & De Bernardi, F. (2004). Amphibians in a human-dominated landscape : the community structure is related to habitat features and isolation. *Biological Conservation*, 119(2), 219-230.
- Gann GD, McDonald T, Walder B, Aronson J, Nelson CR, Jonson J, et al. (2019) International principles and standards for the practice of ecological restoration. *Restoration Ecology* 27: S1–S46.
- Gazay C, de Lacoste N, King-Gillies N. (2022). CAMPanule : partager les protocoles, méthodes et techniques de collecte de données naturalistes - *Rapport d'accompagnement de la version 1. PatriNat (OFB-CNRS-MNHN)*, 42 p. + 1 page d'annexes.
- Gilbert, P.J., Taylor, S., Cooke, D.A., Deary, M.E., Jeffries, M.J., 2021. Quantifying organic carbon storage in temperate pond sediments. *J. Environ. Manage.* 280, 111698.
- Giudicelli, J., & Thiéry, A. (1998). La faune des mares temporaires, son originalité et son intérêt pour la biodiversité des eaux continentales méditerranéennes. *Ecologia Mediterranea*, 24(2), 135-143.
- Gourmand A.-I. & Vanappelghem C. (2012). Protocole du Suivi temporel des libellules : « Steli ». Site internet de VigiNature
- Grillas, P., Gauthier, P., Yavercovski, N., & Perennou, C. (2004). Les mares temporaires méditerranéennes : Écologie, valeurs patrimoniales et gestion. *Station Biologique de la Tour du Valat.*
- Hendoux, F., Equille, N (2018). Programme régional d'actions en faveur des mares 2017-2018 – Champagne-Ardenne. Rapport scientifique. [*Rapport de recherche*] CBNBP - MNHN, pp.25.
- Houard X, Ferrand M (2015). Utilisation du protocole STELI dans le cadre d'un inventaire initial des odonates avec diagnostic écologique- Exemple des parcs départementaux de Seine-Saint-Denis (93). *Conférence: Les Invertébrés dans la conservation et la gestion des espaces naturels*
- Indermühle N., Angélibert S. & Oertli B. (2008). IBEM : Indice de Biodiversité des Étangs et Mares. *Manuel d'utilisation. École d'ingénieurs HES de Lullier*, 33 p
- Jakob C, (2001). Growth cycle of the marbled newt (*Triturus marmoratus*) in the Mediterranean region assessed by skeletochronology. *PhD, Joh.-Gutenberg Universität, Mainz*, 103 pages
- Labat F., Piscard C, Thiebaut G (2022a)– Invertebrates in small shallow lakes and ponds: a new sampling method to study the influence of environmental factors on their communities. *Aquatic Ecology*, p 56
- Labat F., Thiebaut G, Piscard C (2022b)– A new method for monitoring macrophyte communities in small shallow lakes and ponds. *Biodiversity and Conservation* : 20
- Labat F. & Usseglio-Polatera P, (2023).- A new bioassessment multimetric index (BECOME) and diagnostic tool (BECOMEd) for small standing waters. *Ecological Indicators*, 154, p110831

- Laffitte V. (2009) : Guide technique de la mare PNR des Caps et Marais d'Opale – janvier 2005 - Réédition 2009.
- Lalanne A. et Rossi, S. (1997) – Les mares de la forêt de Rambouillet (Yvelines), aspects historiques et typologiques. Un exemple de gestion : les mares du bois de la Claye. 223-247.
- Mallard, F., Geoffroy, F., Arduino, L., Dupuy, V., Bernard, A., Nielen, M., Lemoine, N., & Jenmaire, E. (2023, 31 décembre). Programme recherche-action - Les oasis du climat et de la biodiversité - Anticiper et intégrer le changement climatique dans la protection, la restauration et la création de réseaux de mares et petites zones humides : Mise en place de la démarche sur le secteur d'étude pilote la région Ile-de-France. *Société Nationale de Protection de la Nature*. fihal-04459166f
- Maillet G., Le Cabec T., Bonnet-Rageade C., 2017. Protocole IECMA – Indicateur d'État de Conservation des Mares à Amphibiens. *Conservatoire d'espaces naturels d'Isère (CEN Isère). Réserve Naturelle Nationale et Périmètre de Protection Tourbière du Grand Lemps*, 28 p
- Moreno-Mateos, D., Power, M. E., Comín, F. A., & Yockteng, R. (2012). Structural and Functional Loss in Restored Wetland Ecosystems. *PLoS Biology*, 10(1), e1001247.
- O'Callaghan I, Harrison S, Fitzpatrick D, Sullivan T (2019). The freshwater isopod *Asellus aquaticus* as a model biomonitor of environmental pollution. *Chemosphere*, 224, 272-281.
- Oertli B (2008). The use of dragonflies in the assessment and monitoring of aquatic habitats, In Dragonflies and Damselflies : Model Organisms for Ecological and Evolutionary Research. *Oxford University Press, Oxford, New York* pp. 79-95.
- Oertli, B., & Frossard, P. (2013). *Mares et étangs : Ecologie, conservation, gestion, valorisation*, 440 p
- Parkinson D, Goffart P, Kever D, Motte G, Schott O (2015). Réponse des odonates à la restauration des tourbières ardennaises. *Forêt Nature* n° 142. 55p
- Picard L & Leroy B , (2015). Inventaire des coléoptères aquatiques des mares de Basse-Normandie en vue de l'application d'un indice biologique. *Rapport de synthèse 2011-2014. Rapport GRECIA pour le Conseil régional de Basse-Normandie, les Conseils généraux du Calvados, de la Manche et de l'Orne, et l'Agence de l'eau Seine-Normandie*. 103 pp
- Pont, B., Faton, J.-M., Pissavin, S., (1999). Suivi des macrophytes aquatiques et des odonates. Protocole de suivi à long terme des peuplements de macrophytes aquatiques et d'odonates comme descripteurs de fonctionnement des hydrosystèmes. *Réserves naturelles de France*, 33 pages
- Prach K, Durigan G, Fennessy S, Overbeck GE, Torezan JM, Murphy SD (2019) A primer on choosing goals and indicators to assess ecological restoration success. *Restoration Ecology* 27: 917–923.
- Renet J, Loubinoux E, Krebs M, Thirions F, Priol P, Travers W, Menetrier F, Baudat-Franceschi J, Brichard J (2024). La vallée du Calavon dans le Vaucluse: un territoire à fort enjeu pour la conservation du Pélobate

cultripède (Pelobates cultripes). *Courrier scientifique du Parc naturel régional du Luberon et de la Réserve de biosphère Luberon-Lure*, n° 17 - 2022-2023, p70

Ruiz-Jaen MC, Aide TM (2005) Restoration success: how is it being measured? *Restoration Ecology* 13:569–577.

Sajaloli B, Dutilleul C (2001). Les mares, des potentialités environnementales à revaloriser - PNRZH. Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement. Agences de l'eau. *BRGM*. P. 142.

Sparling D.W, Linder G, Bishop C.A, (2000). Ecotoxicology of Amphibians and Reptiles. *SETAC Press*

Testud G. Étude de la perméabilité de la LGV Bretagne – Pays de la Loire (BPL) aux déplacements des amphibiens. Biodiversité et Ecologie.(2020) *Université Paris sciences et lettres*.

Thirion, J.-M., Moreau, L., Vollette, J., Texier, A. Doré, F. et Sudraud, J. (2019) - Suivi des amphibiens des mares de bordure du Marais poitevin 2011- 2019. *Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin, Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, OBIOS, Pont l'Abbé d'Arnoult*. 66 p.

Tondato, K. K., Fantin-Cruz, I., Pedrollo, O. C., Suárez, Y. R., (2013). Spatial distribution of fish assemblages along environmental gradients in the temporary ponds of Northern Pantanal, Brazil. *Journal of Limnology* 72(1), 95-102

U.S. Environmental Protection Agency (2002). Methods for Evaluating Wetland Condition: Using Amphibians in Bioassessments of Wetlands. *Office of Water, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC*. EPA822-R-02-022.

Vacher, J.-P., & Schmitt, T. (2016). Bilan de dix années de suivi des indicateurs de la biodiversité en Alsace : Richesse et diversité spécifiques des communautés d'amphibiens au sein d'un réseau de mares. *Ciconia* 39 (2-3), 128-136

Vasselon, V., Rimet, F., Domaizon, I., Monnier, O., Reyjol, Y., & Bouchez, A. (2019). Évaluer la pollution des milieux aquatiques avec l'ADN des diatomées : où en sommes-nous. *Techniques Sciences Méthodes*, 5, 53-70.

Wetzel, R. G., 2001. Limnology: lake and river ecosystems. *Academic Press, San Diego*.

Wortley L, Hero J-M, Howes M, (2013). Evaluating ecological restoration success: a review of the literature. *Restoration Ecology* 21:537–543.

Références internet

Geo Nat Îdf, suivi temporel des libellules. <https://geonature.arb-idf.fr/node/180>

INPN, Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection. <https://inpn.mnhn.fr/reglementation/protection/listeEspecesParProtection/FRAR4> (consulté le 11 juin 2024)

SNPN, à propos de la SNPN. <https://www.snpn.com/snpn/a-propos-de-la-snpn/> (consulté le 12 mai 2024)

Vigi-nature, de la science crédible. <https://www.vigienature.fr/fr/actualites/vigie-nature-science-credible-3420> (consulté le 10 août 2024)

Zones humides, Boîte d'Indicateurs de suivi des milieux Humides d'Artois-Picardie. <https://www.zones-humides.org/actualites/bimh-bap-boite-d-indicateurs-de-suivi-des-milieux-humides-d-artois-picardie#:~:text=La%20Boite%20d%E2%80%99Indicateurs%20de%20suivi%20des%20Milieux%20Humides%20pour%20le> (consulté le 12 juin 2024)

Zones humides, état des lieux-zones humides. <https://www.zones-humides.org/milieux-en-danger/etat-des-lieux> (consulté le 10 juin 2024)

Communications personnelles

Anne-Laure Barthelemy, Animatrice zones humides régionale et Alpes du Sud (pôle alpes du sud), CEN PACA-Var (13), entretien en visioconférence du 18/07/2024.

Camille May, chargée d'études environnement, bureau d'étude Biosferenn (35), entretien par mail du 09/07/2024.

Carole Cuenot, Docteur en Géographie, écologue responsable scientifique des projets de renaturation, Association "les oasis sauvage" (34), entretien par mail du 19/06/2024.

Cédric Foutel, Chargé de projets, CEN Bourgogne (21), entretien téléphonique du 01/09/2024.

Daphnés Marques, Coordinatrice biodiversité, FNE centre val de loire (45), entretien par mail du 02/07/2024.

Denis Lagache, Animateur technique et pédagogique, association « les blongios » (59), entretien par mail du 09/07/2024.

Elisabeth Lagadec, Chargée de projets, CPIE Logne et Grand Lieu (44), entretien par mail du 20/06/2024.

Emilie Joly, Chargée de mission "patrimoine naturel", FNE Loire (42), entretien téléphonique du 24/06/2024.

Florie Johannot, chargée de mission biodiversité, FNE Auvergne-Rhône-Alpes (74), entretien par mail du 16/07/2024.

Frédéric Arnaboldi, Référent mares, ONF Seine-Nord (77), entretien par visioconférence du 22/07/2024.

Gaëtan Rey, Chargée de mission scientifique, CEN haut-de-france (80), entretien par mail du 03/08/2024

Hugo Soudé, Stagiaire Master 2- suivis des mares, bureau d'étude Safolia (49), entretien téléphonique du 10/07/2024.

Hugo Fontes, Ingénieur de recherche en écologie végétale, Tours du Valat (37), entretien par mail du 29/05/2024.

Karim Guerbaa, Chargé de mission, CEN nouvelle-aquitaine (33), entretien par mail du 11/06/2024.

Laurent Tertrais, Chargée de missions, CEN, association EDEN, étude des équilibres naturels (61), entretien téléphonique du 24/06/2024.

Manon Frangeul, Cheffe de projets environnement, ONF UT Oise-ouest-trois-forêts, entretien par mail du 22/07/2024.

Marie Lamouille-hébert, Chargée de mission biodiversité et milieux aquatiques, FNE Savoie (73), entretien téléphonique du 16/07/2024.

Olivian Omnès, Chef de projet eau-environnement, ONF Drôme-ardèche (07), entretien par mail du 26/07/2024.

Pascal Dehuicq, Chargé de mission eau-climat-biodiversité, Association eure et loire nature (28), entretien par mail du 02/07/2024.

Pierre Robin et l'équipe du PRAM Normandie, Chargé de mission PRAM, CEN Normandie (14), entretien en visioconférence du 18/07/2024.

Quentin Mori, Chargé d'étude PRAM Grand est, CEN Lorraine (97), entretien par mail du 13/06/2024.

Vincent Mariani, Responsable du pôle Var, CEN PACA-Var (13), entretien en visioconférence du 18/07/2024.

Yann Sellier, Responsable scientifique à la réserve naturelle du Pinail, RNR du Pinail (86), entretien par mail du 27/06/2024.

Taxons	Protocoles	Indicateurs	Indices	Nombre de passages par an	périodicité de suivis
Odonates	protocole BAQM4 (BàO Patrinat)	richesse spécifique et abondance		2 à 3	N, N+2, N+4
Odonates	protocole P06 (BàO Mhéo)	richesse spécifique	indice d'intégrité du peuplement d'odonates	2 à 3	tous les ans
Odonates	protocole STELI	richesse spécifique et abondance		3 à 9	tous les ans
Odonates	protocole IBEM	présence de chaque genre par espèces et abondance	indice IBEM	2	tous les ans
Odonates	protocole CIMaE	richesse spécifique et abondance		2	
Amphibiens	BAOM2 (BàO Patrinat)	présence/absence		5	N, N+1, N+2, N+3, N+4
Amphibiens	protocole P07 (BàO Mhéo)	richesse spécifique et abondance	indice d'intégrité du peuplement d'amphibiens	3	tous les ans
Amphibiens	protocole POPAmphibien	richesse spécifique et abondance adulte classe d'abondance des oeufs		3	tous les 2 ans
Amphibiens	protocole IBEM	présence/absence	indice IBEM	4	tous les ans
Amphibiens	protocole IECMA	richesse spécifique	indice IECMA	1	tous les 10 ans
Amphibiens	protocole CIMaE	richesse spécifique et abondance		2	
Flore	BAOM1 (BàO Patrinat)	richesse spécifique et recouvrement (en %) pour chaque espèce		2	N, N+1, N+2, N+3, N+4
Flore	protocole P02 (BàO Mhéo)	richesse spécifique et recouvrement (en %) pour chaque espèce	indice de qualité floristique	1	N+5 à N+10
Flore	protocole S2m	richesse spécifique et classe d'abondance (de 1 à 5)	indice BECOME	1	X
Flore	protocole IBEM	présence/absence de chaque genre par quadrat	indice IBEM	1	tous les ans
Flore	protocole CIMaE	richesse spécifique et abondance		2	
Invertébrés aquatiques	BAOM3 (BàO Patrinat)	richesse spécifique et abondance		2	N, N+1, N+4
Invertébrés aquatiques	protocole IcoCAM	richesse spécifique et abondance	indice IcoCAM	2	tous les ans
Invertébrés aquatiques	protocole S3I	richesse spécifique par habitats et abondance	indice BECOME	1	
Invertébrés aquatiques	protocole IBEM	présence/absence de chaque genre par prélèvement	indice IBEM	1	tous les ans

Structure	Principaux travaux sur mares	Principaux indicateurs de suivis	Protocoles	Nombre de passages/an/mare	Durée de suivi (n=Année des travaux)
CEN Lorraine	Création	Amphibiens Odonates Flore parfois: hétéroptères, oligochètes	Pop amphibiens communauté Adaptation STELI (3 passages) Inventaire exhaustif	3 passages amphibiens 3 passages odonates 1 flore	N+1
CEN Bourgogne	Création, restauration	Amphibiens Flore	Adaptation Pop amphibiens communauté protocole en interne	2 passages amphibiens 1 passage flore	N, N+1, N+4
CEN Nouvelle aquitaine	restauration	Amphibiens Odonates Flore Coléoptères aquatiques Orthoptère Hémiptères oiseaux	Inventaires ponctuels, protocoles en interne		chaque année ou tous les 2 à 3 ans
Oasis sauvage	Création, restauration	Amphibiens Odonates Mollusque Coléoptères aquatiques Hétéroptères	Inventaires exhaustifs + protocole de l'IQE (MNHN) pour suivi secteur autour	1 passage	N+1, N+2, N+3, N+4, N+5
CPIE Logne et Grand lieu	Assistance maître d'oeuvre sur restauration et création	Amphibiens Odonates Flore	Pop amphibiens communauté Protocole en interne (relevés phytosociologiques)	2-3 passages pour chaque groupes	Tous les 2 ans, durant toute la durée du PDG
EDEN (étude des équilibres naturels)	Restauration	Amphibiens Odonates Flore	Pop amphibiens communauté Adaptation STELI Inventaire exhaustif	3 passages amphibiens 2 passages odonates 1 passage flore	N-1, N, N+1 (négociation avec financeurs pour N+2 et N+3)
FNE Loire	Restauration, création	Amphibiens Odonates	Pop amphibiens communauté Protocole en interne	3 passages amph et 1 passage odonates (au dernier pop amph)	N+1, si financement, suivi tous les ans
Fédération départementale des chasseurs de la haute-garonne	Restauration	Amphibiens Odonates Flore	Non précisé sur le document: protocole en interne ?		Photo de la mare à N, N+1, N+3 diagnostic écologique à N+1

FNE centre val de Loire	Restauration	Amphibiens Odonates Flore	Pop amphibiens communauté Inventaires exhaustifs (flore et odonates)	3 passages amphibiens dernier passage amph diurne: odonate + flore	inventaire N-1 N+1, N+2, N+N: suivi grace au proprio
Association Eure-et-Loire Nature	Restauration, création	Amphibiens Odonates Flore	Pop amphibiens communauté Adaptation STELI protocole en interne	3 passage amphibiens 2 passages odonates et flore en même temps	N-1 et N+1
RNN du Pinail-GEREPI	Restauration (entretien)	Amphibiens Odonates (adultes/exuvies) flore Coléoptères aquatique orthoptères autres: dolomèdes, reptiles, ecrevisse à pieds blancs, oiseaux	Pop amphibiens communauté Protocole en interne Relevés phytosociologique selon protocole du CBN ICOCAM Le Chronovotaire pour orthoptères(protocole standardisé)	3 passages amphibiens 4 passages odonates 2 passages flore	Tous les ans, le temps du PDG
Safolia		Amphibiens Odonates Flore	Protocole en interne	3 passages amphibiens (ou 1 selon le site) 1 passage odonate 1 passage flore	dépend de l'appel d'offre
Association "les Blongios, la nature en chantiers"	Création, restauration	Amphibiens Odonates autres quand inventaires exhaustif	Pop amphibiens communauté (par le gestionnaire) STELI (par le gestionnaire) inventaires exhaustif (par les bénévoles)	Ne sais pas (gestionnaire) Ne sais pas (gestionnaire) 1 passage (bénévoles)	NSP (gestionnaires) NSP (gestionnaires) N+1 (bénévoles)
FNE Savoie	Création, restauration (à l'avenir)	Amphibiens Odonates Flore (macrophytes)	Protocole CIMaE (Climatic Impact on Mountain Aquatic Ecosystems)	2 passages, relevé de tous les paramètres à chaque fois: 2 passages amphibiens 2 passages odonates 2 passages flore	
BE Biosferenn	préconisation de création	Amphibiens Odonates Flore	Protocoles non standardisés (adaptation des suivis au contexte) parfois: protocoles Ligé0	Au - 3 passages amphibiens 3 passages odonates 1 passage flore	dépend de l'appel d'offre

CEN Normandie	Restauration, création (un peu)	Amphibiens Odonates Flore autres inventaires ponctuels (ex: Coléoptères aquatiques)	Adaptation du Pop amphibiens communauté protocole en interne	1 passage	N+0,5, N+1,5 suivis sur 5 ans si déclaration de travaux (DT) délivré par la DREAL Normandie
CEN PACA (pôle Var)	Création restauration	Amphibiens Odonates Flore	Pop amphibiens communauté Inventaire exhaustif inventaire exhaustif	3 passages amphibiens (ou -) 3 passages odonates 2 passages flores (avant-après travaux)	idéalement: tous les ans mais au moins N+1 et N+2 pour mesures compensatoires: suivis sur 30 ans
CEN PACA (pôle Alpes du Sud)	Création, restauration	Amphibiens odonates orthoptères	Protocoles de la boîte à outils Rhoméo	3 passages amphibiens 2 passages odonates Orthoptères: dépend de la taille du site	N+1, N+3, N+5
FRAPNA	Création, restauration	Pas encore de suivis mis en place			
ONF	Création, restauration	Amphibiens Flore (ex: flore vasculaire, macrophytes, bryophytes, characées) Ponctuellement: Odonates, coléoptères aquatiques, Rhopalocères	Pop amphibiens communauté	3 passages amphibiens	Amphibiens: tous les ans
Dervenn	Création, restauration	Amphibiens Odonates Flore	Pop amphibiens communauté Inventaires exhaustifs (flore et odonates)	3 passages amphibiens 3 passages odonates 3 passages flore	Suivi sur 5 ans si possible
CEN Haut de France	Création, restauration	Amphibiens odonates flore coléoptères aquatiques	Protocoles de la boîte à outils Bimh Bap	3 passages amphibiens 3 passages odonates 1 passages flore	

Résumé

Les mares, écosystèmes fragiles et en déclin en France et dans le monde, sont majoritairement d'origine anthropique. Créées par l'homme pour des usages variés, elles évoluent naturellement avec le temps, tendant à se refermer. Tous les stades d'évolution des mares sont intéressants et profitent à des espèces différentes, c'est pour cela qu'il est parfois nécessaire d'effectuer des travaux de restauration visant à rajeunir la mare. La création de nouvelles mares contribue aussi à renforcer les corridors écologiques, favorisant la circulation des espèces, notamment les amphibiens. Dans cette optique, la Société nationale de protection de la nature (SNPN) a lancé en 2023 un programme visant à créer ou restaurer une trentaine de mares par an en Île-de-France jusqu'en 2028. Cependant, suivre l'évolution de toutes ces mares avec des protocoles naturalistes complets serait trop chronophage. Ce mémoire s'intéresse donc aux méthodes de suivi qui permettent d'évaluer l'efficacité des projets de création et de restauration. Des recherches bibliographiques et des interviews ont révélé une grande variété de protocoles existants, soulignant l'hétérogénéité des méthodes de suivi employées par les différentes structures.

Mots clés : Protocoles, indicateurs biologique, mares, suivis écologique, chantier mare, état de conservation.

Ponds, fragile ecosystems in decline in France and worldwide, are mostly of anthropogenic origin. Created by humans for various purposes, they evolve naturally over time and tend to close up. Every stage of a pond's evolution is interesting and benefits different species, which is why restoration work is sometimes necessary to rejuvenate them. The creation of new ponds also helps strengthen ecological corridors, promoting species movement, particularly amphibians. In this context, the National Society for Nature Protection (SNPN) launched a program in 2023 aimed at creating or restoring around thirty ponds per year in Île-de-France until 2028. However, monitoring the evolution of all these ponds with comprehensive naturalist protocols would be too time-consuming. This study focuses on the monitoring methods that can be implemented to assess the success or failure of the creation and restoration work carried out on these ponds. Bibliographic research and interviews have highlighted a wide range of existing protocols, revealing the heterogeneity of monitoring methods used by different organizations.

Keywords: Protocols, biological indicators, ponds, ecological monitoring, pond restoration, conservation status